

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Ихтиярова Г.А. (Бухара)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

СОСТОЯНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЁЗА КОСТЕЙ И СУСТАВОВ С ВИЧ ИНФЕКЦИЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**Назиров П.Х., Усмонов И.Х., Эрматов Б.Б.**Республиканский специализированный научно-практический центр фтизиатрии и пульмонологии,
г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В статье представлен обзор 226 научных источников, из которых 136 (60,2%) принадлежат авторам из стран СНГ, а 90 (39,8%) — исследователям из дальнего зарубежья. Проведённый анализ показал, что научные публикации, посвящённые проблеме туберкулёза костей и суставов у больных с ВИЧ-инфекцией, встречаются крайне редко. При этом клиническое течение данной патологии отличается выраженной тяжестью и сложностью, а результаты лечения и прогноз при сочетании костно-суставного туберкулёза с ВИЧ-инфекцией во многих случаях остаются неблагоприятными. Заболевание характеризуется тяжёлым прогрессированием, частыми осложнениями и требует дальнейших исследований, направленных на совершенствование методов диагностики и терапии.

Ключевые слова: костно-суставной туберкулёз, ВИЧ-инфекция, сочетанные формы, эпидемиология, диагностика, лечение, прогноз.

THE CURRENT STATE OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF BONE AND JOINT TUBERCULOSIS IN PATIENTS WITH HIV INFECTION (LITERATURE REVIEW)**Nazirov P.Kh., Usmonov I.Kh., Ermatov B.B.**Republican specialized scientific and practical center of phthisiology and pulmonology,
Tashkent, Uzbekistan

Resume. The article presents a review of 226 scientific sources, of which 136 (60.2%) belong to authors from CIS countries and 90 (39.8%) to researchers from other foreign countries. The analysis revealed that scientific publications devoted to the problem of bone and joint tuberculosis in patients with HIV infection are extremely rare. The clinical course of this pathology is characterized by pronounced severity and complexity, while the treatment outcomes and prognosis of co-infection with bone-articular tuberculosis and HIV infection remain unfavorable in many cases. The disease tends to progress severely, is often accompanied by serious complications, and requires further research aimed at improving diagnostic and therapeutic approaches.

Keywords: bone -articular tuberculosis, HIV infection, co-infection, epidemiology, diagnosis, treatment, prognosis.

СУЯК ВА БЎҒИМЛАР ТУБЕРКУЛЁЗИ ҲАМДА ОИВ ИНФЕКЦИЯСИЯСИ БИРГАЛИКДА КЕЛГАНДА ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ҲОЛАТИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)**Назиров П.Х., Усмонов И.Х., Эрматов Б.Б.**Республика ихтисослаштирилган фтизиатрия ва пульмонология илмий-амалий тиббиёт маркази,
Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада 226 та илмий манба таҳлил қилинган, шулардан 136 та (60,2%) мамлакатлар МДҲ олимларига, 90 та (39,8%) эса хорижий давлат тадқиқотчиларига тегишли. Олиб борилган таҳлил шуни кўрсатдики, ОИВ инфекцияси билан касалланган беморларда суяк ва бўғимлар туберкулёзи муаммосига бағишланган илмий наирлар жуда кам учрайди. Шу билан бирга, мазкур патологиянинг клиник кечиши жуда оғир ва мураккаб бўлиб, суяк-бугим туберкулёзи ҳамда ОИВ инфекциясининг биргаликда кечишида даволаш натижалари ва прогноз кўп ҳолларда ёмон бўлиб қолмоқда. Касаллик оғир кечиши, кўплаб асоратлар билан намоён бўлиши ва диагностика ҳамда даволаш усулларини такомиллаштиришига қаратилган янада чуқур илмий тадқиқотларни олиб бориши зарурлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: суяк-бугим туберкулёзи, ОИВ-инфекция, биргаликда кечувчи шакллар, эпидемиология, диагностика, даволаш, прогноз.

Туберкулез и ВИЧ инфекция являются распространенными социально-зависимыми инфекционными заболеваниями, тесно связанными между собой патогенетический, клинический и эпидемиологический, в связи с этим отмечается тенденция к неуклонному росту случаев сочетанного поражения. Туберкулез может развиваться на любой стадии ВИЧ инфекции, вне зависимости от степени угнетения иммунитета [35, с. 45-51]. Экспериментально было доказано, что микобактерии способствуют увеличению скорости размножения вируса иммунодефицита [29, с. 20-28].

ВИЧ-инфекция в сочетании с туберкулезом продолжает оставаться значимой медицинской проблемой, приводящей к высокой летальности. Это требует особого внимания к лечению пациентов с сочетанной патологией туберкулез/ВИЧ инфекция, поскольку излечение от туберкулеза таких больных является не только средством оздоровления самих пациентов, но и способом уменьшения источника заражения для здоровых лиц [22, с. 46-50].

Частота и характер клинического течения туберкулёза костей и суставов, сочетанного с ВИЧ инфекцией в современных условиях

Напряженная эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в современных условиях обусловлена увеличением количества больных с коморбидностью ВИЧ/ТБ [102, с. 10-14; 24, с. 19-24; 37, с. 176-177; 182, с. 544-552]. По данным ВОЗ в 2015 г. среди впервые выявленных пациентов с туберкулезом 11% составили больные ВИЧ-инфекцией [214, с. 405-409; 86, с. 7-15].

Инфекционные поражения позвоночника составляют от 2 до 8% из числа всех костных инфекций. Заболеваемость спондилитами и дисцитами составляет от 0,5 до 5,9 случаев на 100 000 человек в год. В современных условиях наблюдения поздняя диагностика достигает до 75%, а смертность – 5–12% случаев [7, с. 23–24; 117, с. 16–42].

Внелегочный туберкулез (ВЛТ) диагностируется достаточно редко. Костно-суставная локализация является распространенным проявлением ВЛТ (15-20%) и составляет от 1% до 4,3% всех случаев, заболевших туберкулезом [48, с. 59-63; 141, с. 21892192; 14, с. 108-112]. По данным различных авторов частота ВЛТ возрастает в 5 раз у больных с резким снижением уровня CD4+ лимфоцитов (менее 200 клеток в мкл), регистрируясь в 71,8% случаев [93, с. 19-21; 34, с. 3-10]. В целом за последние 10 лет заболеваемость КСТ сохраняется на одном уровне (0,8 на 100 тыс. населения) с преимущественным поражением позвоночника [102, с. 10-14; 50, с. 41-45; 100, с. 65-70; 80, с. 3-9].

ВИЧ-инфекция способствует переходу латентной туберкулезной инфекции (ЛТИ) в активный туберкулез. Ежегодно приблизительно у 10% людей, живущих с ВИЧ и имеющих ЛТИ развивается активный туберкулез [187, с. 281]. ВИЧ инфицированные имеют риск заболеть выше в 20-30 раз, чем не инфицированные, при этом 1/3 из них погибнет от туберкулеза [223, с.]. Коинфекция ВИЧ/туберкулез наиболее часто встречается у взрослых со средним возрастом 33-45 лет - поражает самое трудоспособное население [222, с.]. Большинство новых случаев туберкулеза в мире регистрируется у ВИЧ инфицированных: 1,8 млн. в 2018 г. и 3,5 млн. в 2019 г., из них 25% в Индии и 18% в ЮАР [162, с.].

Туберкулезный спондилит – хроническое тяжелое инфекционное заболевание позвоночника, вызванное *Mycobacterium tuberculosis*. В современных условиях туберкулезный спондилит характеризуется увеличением распространенных и множественно-деструктивных поражений позвоночника с болевым синдромом и выраженной деформацией позвоночного столба, осложнениями в виде контрактур, абсцессов, свищей, неврологических нарушений [41, с. 1-9; 89, с. 37-43; 90, с. 46-51; 91, с. 36-41; 97, с. 106-110; 147, с. 100283; 160, с. 155-165]. Картину процесса усугубляет рост числа больных с лекарственной устойчивостью возбудителя и с сочетанной патологией [56, с. 67-72; 67, с. 106-113; 96, с. 353-358]. Туберкулезный спондилит обычно является вторичным по отношению к легочному туберкулезу, как следствие гематогенной диссеминации микобактерий туберкулеза из очага в легочной ткани в костные участки, имеющие хорошее кровоснабжение и содержащие миелоидную ткань. Однако у больных ВИЧ-инфекцией спондилиты могут быть и ранними признаками первичного туберкулеза без предшествующего легочного поражения [56, с. 67-72; 158, с. 106-115]. Туберкулез и ВИЧ-инфекция являются взаимно отягощающими заболеваниями: ВИЧ-ассоциированная иммуносупрессия повышает риск развития туберкулеза различных локализаций вследствие реактивации латентной инфекции и экзогенной реинфекции [19, 122-125; 83, с. 47-53]. Характерным для сочетания туберкулеза и ВИЧ-инфекции считается разнообразие проявлений специфического процесса с тенденцией к генерализации [33, с. 5-8; 136, с. 104-110]. У пациентов с туберкулезом позвоночника и ВИЧ-инфекцией необходимо тщательное дообследование для выявления других возможных локализаций туберкулеза, сопоставление клинико-лучевых данных со степенью иммунодефицита [88, с. 64-70].

Следовательно, ВИЧ-инфекция за последние 35-40 лет приобрела пандемический характер и представляет собой одну из наиболее серьезных угроз для социального прогресса и развития человечества [25, с. 33; 85, с. 847; 104, с. 185-193]. Согласно последним данным UNAIDS количество людей, которые живут с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в 2020 году, превысило 38,0 млн. Количество новых случаев инфицирования ВИЧ составило 1,7 млн., а смерти в связи с ВИЧ-инфекцией 690 000 [25, с. 33; 104, с.185-193]. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в мире в 2018 г. новые случаи туберкулеза были диагностированы приблизительно у 10,0 миллионов человек. Из них 9,0% были отмечены у лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией. Однако по оценочным данным 44% людей, живущих с ВИЧ и туберкулезом, не знают о своей ко инфицированности [107, с. 155]. Туберкулез является главной причиной смертности среди населения, живущих с ВИЧ, на него приходится около одной трети случаев смерти, связанных с ВИЧ инфекцией. Научные данные свидетельствуют о том, что ВИЧ-инфекция и туберкулез имеют эпидемиологическую и патогенетическую общность, оказывая взаимосугубляющее патологическое воздействие на макроорганизм [6, с. 531; 25, с. 33; 36, с. 231; 85, с. 847; 104, с. 185-193; 107, с. 155]. Считают, что ВИЧ-инфекция является самым мощным биологическим фактором, увеличивающим (более чем в 100 раз) чувствительность к заражению туберкулезом, риск повторной активации «дремлющих» микобактерий туберкулеза, а также кардинально меняющим характер клинического течения уже возникшего заболевания. Кроме того, ВИЧ-инфекция существенно осложняет диагностику и течение туберкулезного процесса [107, с. 155]. При высокой распространенности у населения микобактерий туберкулеза, ВИЧ-инфекция способствует переходу из состояния инфицированности в заболевание туберкулезом, так как иммунная система утрачивает способность задерживать распространение МБТ из очагов туберкулезной инфекции [36, с. 231; 54, с. 184-189; 104, с. 185-193; 107, с. 155].

В общей структуре заболеваемости туберкулезом его внелегочные локализации составляют от 4 до 17% [87, с. 19–27; 132, с. 59–68]. За последние годы, в связи с увеличением количества случаев туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией, отмечается значительно более тяжелое состояние госпитализируемых пациентов с экстрапульмональным туберкулезом [87, с. 19–27; 115, с. 11–17; 132, с. 59–68]. На каждые 100 впервые выявленных пациентов приходится 6 больных с ВИЧ-инфекцией. Смертность среди таких больных в 2 раза выше, чем от всех других причин активного туберкулезного процесса и составляет в среднем 22,6% [87, с. 19–27]. Кроме того, в настоящее время отмечается рост мульти резистентных форм легочного и внелегочного туберкулеза [87, с. 19–27; 101, с. 10–14].

Несмотря на позитивные тенденции в эпидемической ситуации по туберкулезу в целом, динамика заболеваемости внелегочными формами нестабильна [45, с. 23-25; 47, с. 27-31; 51, с. 41-45; 61, с. 63; 63, с. 19-21; 65, с. 80-85; 172, с. 143-151]. Есть несколько парадоксов, препятствующих адекватной оценке эпидемической ситуации. Один из них — несопоставимость пропорций в зависимости от инфицирования вирусом иммунодефицита человека [62, с. 106-109; 44, с. 61-65]. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, опубликованному в 2015 году, от туберкулеза погибло в 2014 году 1,5 млн человек (1,1 млн были ВИЧ-негативны, а 0,4 млн имели ВИЧ-инфекцию). В целом, 12 % среди всех 9,6 млн заболевших туберкулезом были ВИЧ-инфицированы [218, с.]. Генерализованный туберкулез с поражением органов дыхания и центральной нервной системы у больных с высоким уровнем первичной множественной лекарственной устойчивости возбудителя, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, имеет тяжелые клинические проявления и протекает крайне неблагоприятно с высоким уровнем летальных исходов [30, с. 13-16; 43, с. 29; 46, с. 7-11; 95, с. 75-76]. В Красноярском крае доля больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией среди взятых на учет в противотуберкулезных учреждениях с впервые в жизни установленным диагнозом возросла с 5,3 % в 2009 году до 13,3 % в 2013 году [42, с. 171-172]. Туберкулез, как наиболее распространенное оппортунистическое заболевание при ВИЧ-инфекции, стал главной причиной ухудшения течения болезни и смертности у этих больных. Частота выявления туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекции в Европе составляет 5–15 %, а в развивающихся странах — 30–50 % [14, с. 5-7; 18, с. 21].

Клинико-эпидемиологические характеристики туберкулезного процесса на фоне ВИЧ-инфекции у больных из числа контингента ФСИН и лиц гражданского сектора существенно различаются. Коинфицированные больные ВИЧ/туберкулез гражданского сектора имеют более распространенные, деструктивные процессы с бактериовыделением и долей МЛУ МБТ 81,8%. У больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез в лечебном учреждении ФСИН преобладают ограниченные формы туберкулеза с меньшей долей деструкции, бактериовыделения и МЛУ МБТ [13, с. 12, 18-51].

Э. Б. Цыбикова [131, с. 14-17] отмечает, что число субъектов Российской Федерации, имеющих высокий уровень распространения туберкулёза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, удвоилось по сравнению с 2000 годом и достигло 43-х. Динамика распространения туберкулёза, сочетанного с ВИЧ-

инфекцией, в России в начале XXI века (2004–2013) представляет собой восходящий тренд, суммарный темп роста которого составил в 2013 году +777 % по сравнению с 2004 годом. Автор высказывает озабоченность тем фактом, что рост числа больных наблюдается преимущественно в молодых возрастных группах (от 25-ти до 44-х лет). Доля больных туберкулезом, причиной смерти которых явилась ВИЧ-инфекция, в этих возрастных группах достигает 86 % от общего числа умерших больных [131, с. 14-17].

В России наступила стабилизация эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции, в 2019-2020 гг. увеличиваются показатели заболеваемости и заболеваемости в связи с ВИЧ-инфекцией, увеличивается число туберкулеза с сочетанием и ВИЧ-инфекции [77, с. 7-17; 78, с. 15-24].

Наиболее типичной локализацией внегочного туберкулеза является костно-суставная форма, которая составляет 10–26% от общего числа больных [87, с. 19–27; 157, с. 170]. Поражаются различные отделы скелета, статистически в 50–60% позвоночник [70, с. 8-33; 116, с. 8–33; 115, с. 11–17; 132, с. 59–68].

Российская Федерация относится к странам с достаточно высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции. Число ВИЧ-позитивных лиц в стране на конец 2019 г. составило 1 068 839 человек. Наиболее частой причиной смерти этих пациентов является туберкулез. Недостаточная эффективность консервативного лечения туберкулеза легких у таких пациентов обусловлена сочетанием ряда факторов: иммунными дисфункциями, часто сопутствующими вирусными гепатитами В и С, лекарственной устойчивостью микобактерий туберкулеза и недостаточной приверженностью к лечению [2, с. 7-13; 39, с. 152; 125, с. ; 135, с. 42-50]. Одной из основных тенденций туберкулезного эпидемического процесса в Российской Федерации на сегодняшний день является смещение показателей заболеваемости и распространенности туберкулезом в контингенты лиц, живущих с ВИЧ. Это требует особого внимания к лечению пациентов с сочетанной патологией туберкулез/ВИЧ-инфекция, поскольку излечение от туберкулеза таких больных является не только средством оздоровления самих пациентов, но и способом уменьшения источника заражения для здоровых лиц [103, с. 43-50].

Клиническая картина заболевания характеризуется неспецифичностью и многообразием симптомов, скрытым течением, больных часто выявляют на стадиях развития необратимых анатомо-функциональных изменений [48, с. 59-63; 14, с. 108-112; 100, с. 65-70; 80, с. 3-9]. Наблюдается возрастание случаев таких осложнений, как неврологические синдромы (до 90%), натечные абсцессы (62%) и свищи (5%) [50, с. 41-45; 52, с. 34-38].

При сочетанном течении туберкулеза с ВИЧ-инфекцией, ведущими клиническими проявлениями коинфекции являлись астеновегетативный, бронхолегочный синдромы, поражения кожи и слизистых оболочек, лимфоаденопатия, гепатомегалия и потеря массы тела. Структура клинических форм туберкулеза и его клинические проявления в значительной мере зависят от первичности инфицирования микобактериями туберкулеза или ВИЧ. Тяжесть коморбидного состояния во многом определяется клинической формой заболевания туберкулеза и стадией ВИЧ-инфекции. Своевременная диагностика ВИЧ-ТБ коинфекции и адекватная тактика ведения пациентов замедляют темпы развития инфекционных процессов обеих инфекций, и позитивно влияют на снижение интенсивности эпидемического процесса, как ВИЧ-инфекции, так и туберкулеза [106, с. 77-82; 128, с. 289-290].

Симптомами спондилитической стадии туберкулеза позвоночника могут быть неврологические нарушения, которые проявляются локальными болями и в последующем приобретают выраженный корешковый характер с иррадиацией в грудную клетку, живот, таз, нижние конечности [118, с. 161; 134, с. 12–28]. Иррадирующий болевой синдром обусловлен тем, что при разрушении и сближении тел позвонков значительно уменьшается высота межпозвонкового отверстия, приводящая к смещению суставных отростков, раздражению и компрессии нервных корешков [16, с. 355; 70, с. 8-33].

Туберкулезные поражения паравертебральных тканей в виде абсцессов встречаются, по данным отдельных авторов, в 81,7% случаев [116, с. 8-33; 69, с. 64], неврологические нарушения различной степени в 50–66,5% случаев [64, с. 215; 99, с. 17]. К сожалению, на сегодняшний день ТС характеризуется большим количеством разнообразных осложнений: пара- и превертебральные абсцессы – 40,4%, эпидуральные абсцессы – 5,6% и свищи – 8,4%, глубокая нижняя спастическая параплегия – 15,7%, менингизм – 5,1%, нарушение функций тазовых органов – 18,5% [32, с. 280; 94, с. 248–249].

Туберкулезный спондилит часто осложняется компрессией спинного мозга и его корешков, представляя собой серьезную угрозу здоровью и жизни пациентов, что ведет к стойкой утрате трудоспособности. Удельный вес спинномозговых расстройств колеблется, по данным различных авторов, от 12% до 40% [20, с. 57–58; 38, с. 3-4; 66, с. 60–65; 120, с. 95–98].

Туберкулез костей и суставов, напротив, почти в два раза чаще диагностировался у пациентов с иммунодефицитными состояниями. Среди сочетанных форм, ВИЧ-инфицированных было 57,7%, у

каждого четвертого заболевание манифестировало внелегочной формой туберкулеза. В структуре сочетанных форм преобладают туберкулёз органов дыхания + центральную нервную системы и туберкулёз органов дыхания + костно-суставной туберкулёз [49, с. 13].

В настоящее время основным фактором увеличения заболеваемости туберкулезом является рост частоты ВИЧ-инфекции, а не социально-экономические условия. Рост численности ВИЧ-инфицированных лиц в популяции и одновременное течение ВИЧ-инфекции с туберкулезом способны оказывать неблагоприятное влияние на течение эпидемического и инфекционного процессов обеих инфекций [106, с. 77-82; 161, с. 211].

Клиника-рентгенологическая диагностика туберкулёза костей и суставов

Туберкулез в сочетании с ВИЧ-инфекцией является проблемой, с которой столкнулась мировая система здравоохранения [148, с. 1-15; 196, с. 1618-1619]. ВИЧ-инфекция в сочетании с туберкулезом продолжает оставаться значимой медицинской проблемой, приводящей к высокой летальности [129, с. 56-60].

Поражение при костно-суставном туберкулезе в 14 раз чаще локализуется в позвоночнике, преимущественно в грудном и поясничном отделах, и в 1,8 раза чаще диагностируется в стадии разгара с глубокой контактной деструкцией 2-3 и более позвонков, разрушением межпозвоночного диска, наличием натечных абсцессов и образованием патологических кифозов, независимо от наличия ВИЧ-инфекции [15, с. 34-38].

Внелегочный, в том числе костный туберкулез характеризуется олигобациллярностью, что значительно затрудняет этиологическую диагностику. При этом такая важная характеристика возбудителя, как ЛУ, остается не выявленной [31, с. 144-145; 112, с. 84-85].

Методы диагностики

Больные, страдающие болями в спине в сочетании с конституциональными симптомами и ВИЧ-инфекцией, должны быть обследованы для исключения туберкулеза позвоночного столба в ранние сроки после возникновения болевого синдрома. Обычная рентгенологическая визуализация не всегда является достаточной, и при выявлении косвенных признаков патологических изменений костей и суставов диагностические мероприятия должны быть дополнены КТ, МРТ. Для этиологической диагностики и лечения решающее значение имеет гистологическое и микробиологическое исследование материала из области деструкции костной ткани, полученное малоинвазивным или открытым операционным путем [71, с. 43-48; 72, с. 13-20; 88, с. 64-70].

В настоящее время исследованию распространённости, путей контроля инфекционных заболеваний в МЛС (в основном это туберкулез и ВИЧ-инфекция) посвящено много работ, так как за рубежом считают, что это важная задача современного здравоохранения [138, с. e0149453; 140, с. 1-7; 142, с. 9-20; 143, с. 778-783; 145, с. 53-56; 151, с. 1427-1480; 153, с. 111-117; 156, с. 313-333; 162; 155, с. 72-88; 166, с. 569-575; 174, с. 197, с. 20880; 175, с. 78-87; 176, с. 57-66; 178, с. 20868; 192, с. 4; 198, с. 117-121; 200, с. 655-662; 201, с. 225-233; 202, с. 126-133; 205, с. e20200583; 206, с. e20190738; 207, с. e5257; 208, с. 28; 209, с. 105-120; 210, с. 27-32; 212, с. 1159-1165; 215, с. e000614; 226, с. e0009778]. Особую тревогу вызывает появление туберкулеза с МЛУ и ШЛУ, который усиливает потребность человечества в быстрой, улучшенной диагностике и лечении данной патологии [224, с. 283-287]. Распространённость ЛУ туберкулеза в тюрьмах выше, чем у гражданского населения от 3 до 1000 раз [146, с. 887-900], а МЛУ МБТ при коинфекции ВИЧ/туберкулез в МЛС определяется у 13% [173, с. 43-50].

Стандартная рентгенография продолжительное время оставалась единственным методом визуализации натечных абсцессов. Считается, что туберкулезный абсцесс при рентгенологическом обследовании может быть виден только в том случае, если он окружен тканями, которые по своей плотности отличаются от содержимого абсцесса. В поясничной области на наличие абсцесса указывает дугообразное выпячивание наружного края поясничной мышцы (косвенный признак) [70, с. 8-33; 116, с. 8-33; 117, с. 16-42]. Рентгенологическая картина абсцесса при туберкулезном поражении в большинстве случаев крайне характерна. Воспалительный инфильтрат чаще всего дает веретенообразную тень, длинная ось которой совпадает с осью позвоночного столба. Иногда абсцесс имеет правильную овальную или цилиндрическую форму. Также можно выявить вытянутую грушевидную форму с провисанием «натечников» по обе стороны позвоночного столба [16, с. 355; 117, с. 16-42]. Недостатком стандартной рентгенографии является то, что данный метод позволяет выявить туберкулезный абсцесс лишь при выраженных и зачастую необратимых изменениях паравертебральных тканей. При небольших размерах контуры инфильтратов и их соотношение с окружающими органами на стандартных рентгенограммах определить не всегда удается. Оценить состояние спинного мозга и нервных корешков при обзорной рентгенографии позвоночника можно лишь по косвенным при-

знакам (при наличии обызвествленных казеозных масс и секвестров в просвете позвоночного канала). КТ имеет явные преимущества и позволяет выявлять паравертебральные абсцессы, их соотношение с позвонками и окружающими органами. При КТ наружные контуры инфильтрата, как правило, резко ограничены. По некоторым данным они соответствуют туго натянутым стенкам абсцесса, т.е. отслоенным плотным связкам, в особенности передней продольной связке, испытывающим давление изнутри, со стороны некротической полости. КТ без контрастного усиления позволяет отчетливо визуализировать паравертебральное воспаление, поскольку зоны некроза при туберкулезе богаты фосфорнокислой известью, что дает интенсивную тень. Кальцинаты внутри или на границе абсцессов (особенно в длительно существующих инфильтратах), выявляемые при КТ-исследовании, являются характерным признаком туберкулезного спондилита [16, с. 355; 105, с. 34–54, 191, с. 91]. В настоящее время наиболее информативным методом лучевой диагностики абсцессов при туберкулезном поражении является МРТ. С помощью МРТ можно оценить локализацию и протяженность паравертебральных абсцессов, протяженность и степень компрессии спинного мозга и его корешков эпидуральными абсцессами [117, с. 16–42]. Однако необходимо учитывать, что МР-исследование не всегда может быть технически доступным, а также имеет высокую стоимость. Это обуславливает использование альтернативного метода диагностики абсцессов при туберкулезном спондилите – УЗИ. При УЗИ натечные абсцессы отграничены от окружающих тканей фиброзной капсулой и имеют анэхогенную структуру с единичными гиперэхогенными включениями. Неровный контур стенок абсцессов обусловлен туберкулезными грануляциями, которые визуализируются в виде гиперэхогенных структур. Ультразвуковой метод позволяет установить протяженность воспалительного процесса в мышцах, уточнить количество камер, предположить объем и его связь с окружающими органами, что позволяет решить вопрос об оперативном доступе и объеме оперативного вмешательства [105, с. 34–54; 116, с. 8-33; 17, с. 16–42].

Контрастная миелография (КМГ) с водорастворимыми контрастными веществами основывается на его заполнении всего субарахноидального пространства. Встречая препятствие при прохождении по нему контрастное вещество, останавливается и накапливается вокруг объемного или спаечного процесса, приобретая его форму. На КМГ можно количественно оценить кифотическую деформацию позвоночника, деформацию твердой мозговой оболочки, степень компрессии дурального мешка на вершине кифоза [11, с. 14–36].

Радионуклидные методы исследования – это возможность функциональной визуализации, которые основаны на принципе регистраций гамма-фотонов от изотопов, входящих в радиофармпрепарат, поглощаемый определенной структурой организма (орган, ткань, жидкость). Для изучения костной ткани применяют моно- и бисфосфанаты, меченные ⁹⁹mTc (например, пирофосфат) [117, с. 16–42]. Радионуклидное исследование, применяемое в диагностике послеоперационных изменений позвоночника, позволяет выявить так называемый «горячий очаг» – наличие метаболических изменений, свидетельствующие об изменениях трансплантата/имплантата, наличии воспаления или формирования ложного сустава [191, с. 337; 213, с. 684–691].

Бактериологическая и гистологическая верификация диагноза

Основным критерием для верификации диагноза являются результаты бактериологического и морфологического исследований патологического материала, который получают, как правило, в ходе лечебно-диагностической операции. При этом следует учитывать, что частота бактериологического подтверждения воспалительных заболеваний позвоночника в 4-5 раз ниже морфологической. Высокий уровень информативности пункционной биопсии позвонков у взрослых пациентов с подозрением на опухолевые поражения [11, с. 14–36] позволил предположить, что её использование с наименьшими травмами даст возможность получить материал для морфологического исследования, что может оказать существенную помощь в дифференцировании деструктивных поражений позвоночника и среди детей. Широкое применение биопсия позвоночника получила с появлением КТ, при этом ее положительные результаты стали составлять от 50 до 95%, что приближается к таковым, при проведении открытой биопсии [11, с. 14–36; 117, с. 16–42].

Гистологическое исследование биопсионного материала больных костным туберкулезом при малоактивной фазе туберкулезного воспаления иногда не позволяет достоверно подтвердить этиологию процесса вследствие слабой выраженности морфологических признаков. В сложившейся ситуации актуальной проблемой диагностики костного туберкулеза является быстрое и достоверное обнаружение возбудителя и определение его лекарственной устойчивости, с целью подбора эффективного режима химиотерапии. Однако в большинстве противотуберкулезных учреждений этиологическая диагностика туберкулезного поражения костей осуществляется методом посева диагностического

материала на плотные питательные среды, ответы которых можно получить не ранее чем через 5–8 недель [225, с. 269].

Чрескожная закрытая трепан-биопсия тел позвонков – малоинвазивный высокоинформативный метод, обеспечивающий повышение возможности дооперационной диагностики ограниченных деструктивных поражений позвонков у детей до 80%. Проведение чрескожной закрытой трепан-биопсии тел позвонков требует соблюдения как субъективных, так и объективных условий. Манипуляцию можно проводить под рентгенологическим контролем с использованием как рутинной рентгенографии, так и низкодозного электронно-оптического преобразователя (С-дуга) [11, с. 14-36].

Активный туберкулезный спондилит выявляется у взрослых с давностью заболевания до 5 лет. Оценка активности туберкулезного спондилита с помощью лучевых методов диагностики ограничена, в данном случае клинические симптомы являются более важными, чем рентгенологические [105, с. 34–54; 124, с. 16–20]. Активность туберкулезного процесса в позвоночнике отражают также и результаты анализов крови. В данной фазе у пациентов в показателях гемограммы наблюдаются лейкоцитоз или лейкопения, лимфоцитоз, ускорение СОЭ, гиперглобулинемия (особенно гипергаммаглобулинемия), появляется С-реактивный белок. У 7–12% больных туберкулин диагностика путем постановки реакции Манту с 2 ТЕ дает гиперергический ответ, что свидетельствует о специфической этиологии заболевания. Однако в большинстве случаев отмечается нормергический ответ на реакцию Манту. Бактериологическое исследование подразумевает обнаружение микобактерий туберкулеза путем проведения полимеразноцепной реакции (ПЦР) к ДНК микобактерий в патологических содержимых абсцессах, пункционном и операционном материале [16, с. 355].

Применение методов диагностики туберкулеза у больных ВИЧ инфекцией имеют различную ценность в зависимости от степени нарушения иммунитета. Иммунодиагностику туберкулезной инфекции с использованием кожной пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным целесообразно проводить при уровне CD4 +лимфоцитов у больных ВИЧ-инфекцией выше 210 кл/мкл [13, с. 12, 18-51].

При сочетанном течении туберкулеза (ТБ) с ВИЧ-инфекцией, ведущими клиническими проявлениями коинфекции являлись астеновегетативный, бронхолегочный синдромы, поражения кожи и слизистых оболочек, лимфоаденопатия, гепатомегалия и потеря массы тела. Структура клинических форм туберкулеза и его клинические проявления в значительной мере зависят от первичности инфицирования микобактериями туберкулеза или ВИЧ. Тяжесть коморбидного состояния во многом определяется клинической формой заболевания туберкулеза и стадией ВИЧ-инфекции. Своевременная диагностика ВИЧ-ТБ коинфекции и адекватная тактика ведения пациентов замедляют темпы развития инфекционных процессов обеих инфекций, и позитивно влияют на снижение интенсивности эпидемического процесса, как ВИЧ-инфекции, так и туберкулеза [106, с. 77-82].

Несмотря на то, что существуют определённые особенности диагностики туберкулеза у ВИЧ-инфицированных [58, с. 7-16], в гражданском здравоохранении в 38 настоящее время отсутствует простая и точная лабораторная проба или исследование для диагностики туберкулеза [193, с. 35-45]. А задержка установки диагноза туберкулеза при ВИЧ-инфекции приводит к неадекватному лечению и как следствие – формированию МЛУ МБТ и увеличению смертности [154, с. 251-254]. Отмечается связь между активным туберкулезом и уровнем CD4 +лимфоцитов ниже 200 кл/мкл [188, с. 253-257; 199, с. 58-61] или при уровне ниже 350 кл/мкл [186, с. e2014024]. В гражданском здравоохранении возможен скрининг туберкулеза при коинфекции ВИЧ/туберкулез [40, с. 37-40; 60, с. 99-100], возможна иммунодиагностика туберкулеза при ВИЧ [26, с. 52-57] с помощью туберкулинодиагностики [84, с. 868]. Предлагаются дифференцировано использовать иммунологические тесты нового поколения: «Диаскинтест» только при уровне CD4 +лимфоцитов более 350 кл/мкл, менее только IGRA-тесты [57, с. 87-88].

Состояние иммунологического статуса у больных туберкулёзом, сочетанного с ВИЧ инфекцией

Изучение литературных данных в совокупности с учетом результатов обследования больных ТС позволяют согласиться с представлениями об избирательном цитопатическом воздействии ВИЧ преимущественно на Т – лимфоциты хелперы (CD4+). В первую очередь, это влияние сказывается на состоянии противовирусного и противомикробного иммунитета. Сложные иммунологические механизмы взаимовлияния между МБТ и ВИЧ прогрессирующей иммуносупрессией [123, с. 76-78; 169, с. 2; 216, с. 1809-1828], приводят к активации латентной туберкулезной инфекции как в легочной ткани так и в иных локализациях, включая костную ткань. Каскадный характер взаимовлияний ВИЧ и МБТ, по всей видимости, приводит к утрате иммунной системой способности блокировать рост и распространение микобактерий, вследствие чего развиваются диссеминированные легочные процессы и

внелегочные формы туберкулеза [127, с. 41-46; 171, с. 107; 184, с. 147-157]. Данные об особенностях иммунитета и клинического течения туберкулезного спондилита у больных с ВИЧ инфекцией немногочисленны и противоречивы [82, с. 35-36; 152, с. 432-441]. Так, Г.Е. Лобанов, и Д.А. Мясников (2012) обращает внимание на преобладание яркой клинической симптоматики с развитием распространенных вертебральных поражений у больных с ВИЧ инфекцией [53, с. 234-236]. С.М. Anley (2012) у пациентов с ВИЧ инфекцией в сравнении с ВИЧ негативными отмечает только локальные ограниченные разрушения позвоночника, при достоверно более частом выявлении паравертебральных абсцессов [139, с. 186-190].

В ряде исследований была отмечена корреляция между уровнем CD4 лимфоцитов и частотой возникновения внелегочного туберкулеза у ВИЧ инфицированных. При ВИЧ инфекции и снижении Т-хелперов (CD4+) ниже 200 кл/мл, туберкулез часто переходит во внелегочную форму, поражаются лимфоузлы, перикард и костно-суставная система, в том числе позвоночник [71, с. 43-48; 72, с. 13-20; 152, с. 432-441].

У больных без существенных нарушений иммунного статуса частота внелегочного туберкулеза составляет 13,5%, в то время как у больных с резким снижением уровня CD4 лимфоцитов (менее 200 кл/мл) его частота возрастает более чем в пять раз, и регистрируется уже в 71,8% случаев [82, с. 35-36; 149, с. 1295-1302; 167, с. 263-266; 184, с. 147-157].

Рядом авторов показано, что тяжесть клинических проявлений туберкулеза коррелирует с уровнем CD4+ лимфоцитов [4, с. 57-62; 5, с. 57-62; 82, с. 35-36; 149, с. 1295-1302; 167, с. 263-266; 184, с. 147-157]. В проведенном исследовании эта взаимосвязь не выявлена. Напротив, после проведения АРВТ были выявлены нормальные цифры CD4+ (в среднем 456 ± 23 кл/мл). Этот факт может быть обусловлен тем, что по мере прогрессирования ВИЧ инфекции иммунная система теряет способность ограничивать распространение микобактерий, что сопровождается как снижением сопротивляемости к экзогенному заражению, так и к реактивации старых остаточных посттуберкулезных очагов [4, с. 57-62; 55, с. 35-36]. С другой стороны, МБТ провоцирует прогрессирование иммуносупрессии ВИЧ. Это, по-видимому, связано с действием противовоспалительных цитокинов, индуцируемых МБТ в мононуклеарных клетках, что ускоряет репликацию ВИЧ. Косвенно на это может указывать то, что сочетанная инфекция (ТС и ВИЧ) сопровождается увеличением содержания активированных лимфоцитов (HLADR+) и более высоким повышением активации нейтрофильного звена по спонтанному НТС-тесту по сравнению с ВИЧ инфекцией без туберкулеза [127, с. 41-46]. Нарушение цитокиновой регуляции, которое проявляется чрезмерным повышением провоспалительных цитокинов, по-видимому, влияет на регуляторную дезорганизацию иммунной системы, что уменьшает дифференцировку и активность цитотоксических Т-лимфоцитов и препятствует их участию в противовирусном и антибактериальном иммунитете.

Изменения гуморального иммунитета у больных ТС не имело специфичности для ВИЧ, инфицированных и в большей мере зависело от стадии заболевания и распространенности деструктивного процесса. У больных с ВИЧ инфекцией при ТС отмечалось превалирование экссудативно-некротического компонента. Повышенные показатели В-лимфоцитов и IgE у этих больных, вероятно, свидетельствовали о продолжении антигенной стимуляции и сенсibilизации. Чрезмерная активация системного воспалительного ответа обуславливала в последующем затяжное и рецидивирующее течение заболевания с появлением многоочаговых поражений костно-суставной системы, а также способствовала формированию у пациентов полиорганной недостаточности. Проведенное исследование показало, что на фоне иммуносупрессии при ВИЧ инфекции у большинства пациентов с ТС длительная антигенная нагрузка приводит к истощению Т-клеточного звена иммунитета. Чрезмерная активация гуморального звена иммунитета сопровождается превалированием экссудативно-некротического компонента, что приводит к формированию клеточного апоптоза. На высокую степень готовности клеток к апоптозу указывало повышение доли клеток, несущих CD95+маркер у ВИЧ (+) пациентов до 20–30%. Помимо апоптоза снижение антиген специфического ответа у больных может быть связано с функциональной анергией Т-клеток [92, с. 46-51].

Происходящие нарушения в системе специфической защиты проявляются нарушением тканевой реакции, в то время, как на ранних стадиях ВИЧ инфекции, еще не происходит существенных морфологических изменений туберкулезного воспаления (специфической грануляционной ткани). Таким образом, особенностью воспалительного ответа у ВИЧ инфицированных пациентов является то, что на поздних стадиях туберкулеза, благодаря особенностям иммунитета, специфические гранулемы уже не формируются, а преобладает пролиферативное воспаление [35, с. 45-51; 130, с. 26-30; 167, с. 263-266]. Это приводит к тому, что у ВИЧ инфицированных пациентов ТС протекает атипично. У них преобладают не только распространенные поражения позвоночника, но часто встречаются

генерализованные формы, которые сочетаются с экссудативными плевритами и лимфопролиферативными процессами [92, с. 46-51].

Прогрессирование ВИЧ-инфекции - результат комбинации истощения пула CD4 +лимфоцитов и хроническое состояние иммунной инактивации. Снижение CD4 +лимфоцитов и ухудшение деятельности макрофагов при ВИЧ-инфекции кончается понижением регуляции иммунных реакций организма к инфекционным болезням, например, микобактериозам (в том числе туберкулез). МБТ содержатся в пределах гранулем. Однако их разрушение ведет к размножению МБТ и системному распространению во многих органах организма человека [211, с. 110-118; 159, с. 268-275; 195, с. e1002464]. МБТ имеют отрицательное воздействие на иммунные реакции организма активизируя Т-лимфоциты, функция которых в том числе, уничтожение ВИЧ. Известно, что МБТ увеличивают размножение ВИЧ, усиливая экспрессию рецепторов (например, CXCR4), которые способствуют росту количества вирусных частиц [211, с. 110-118; 204, с. 505-514]. Иммунная реакция ответственна за силу туберкулезной инфекции при сочетании с ВИЧ и ответственна за милиарные и внелегочные проявления заболевания и связанные с этим диагностические сложности [211, с. 110-118; 195, с. e1002464].

Туберкулезный спондилит у ВИЧ инфицированных больных протекает атипично. В клинической картине отмечено преобладание не только распространенных поражений позвоночника, но и чаще, встречаются генерализованные формы. У большинства ВИЧ инфицированных больных ТС имеется иммуносупрессия, которая определяется не только снижением Т-клеточной активности, но и высоким уровнем апоптических лимфоцитов (CD95+>20–30%). При резком угнетении иммунитета у больных ТС на фоне ВИЧ инфекции (CD4+ менее 200 кл/мл) достоверно чаще встречаются распространенные формы и случаи множественных локализаций процесса в позвоночнике [92, с. 46-51].

Вследствие патоморфоза КСТ у больных ВИЧ заболевание диагностируется на поздних, запущенных стадиях с распространенными формами поражения, что обуславливает высокий показатель инвалидизации [102, с. 10-14; 141, с. 2189-2192; 14, с. 108-112; 93, с. 19-21; 34, с. 3-10; 50, с. 41-45; 52, с. 34-38].

Гематологические показатели при сочетании ВИЧ/туберкулез переменчивы от степени снижения иммунитета [10, с. 124-126; 183, с. 209-216], уточняются показатели системного воспалительного ответа в [21, с. 78-79]. Нельзя не отметить, что наиболее выраженное снижение белково-энергетической обеспеченности организма при 46 ВИЧ/туберкулез выявляется при снижении количества CD4 +клеток менее 350 кл/мкл и вирусной нагрузкой ВИЧ более 500 000 копий/мл [1, с. 39-45]. При изучении крови на стерильность у ВИЧ-инфицированных больных обнаруживаются микроорганизмы: *Cryptococcus neoformans* – 22,7%, *Penicillium marneffeii* – 18,8%, *Mycobacterium tuberculosis* – 15,3% и нетуберкулезные микобактерии – 14,8% [13, с. 12, 18-51].

Лечение туберкулёза костно-суставной системы при ВИЧ инфекции

К лечению больных ВИЧ/туберкулез необходимо подходить дифференцированно: в зависимости от стадии ВИЧ-инфекции [126, с. 72-79], так как эффективность лечения достоверно ниже у пациентов с ВИЧ/туберкулез, чем у пациентов только с туберкулезом (успешное лечение в 2 раза ниже, а летальность выше в 5 раз) [3, с. 17-21; 123, с. 76-78; 216, с. 1809-1828].

Проблема так называемых социально-значимых заболеваний по-прежнему остается актуальной, что непосредственно касается и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Пациенты указанного профиля в подавляющем большинстве нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи, а в послеоперационном периоде – надлежащем уходе и реабилитации. При этом сроки полного или частичного восстановления трудоспособности, а также качество жизни зависят не столько от адекватности и своевременности оказанного оперативного пособия, сколько от регенераторных возможностей костной ткани конкретного пациента [27, с.130-131; 28, с.427-429; 114, с. 289-294].

В группе пациентов ВИЧ/КСТ, ВИЧ-инфекция со ответственвала 4 стадии, в 1,5 раза чаще выявлялся туберкулез легких (50%) с МЛУ МБТ (11,1%) в анамнезе, ухудшение процесса отмечалось в 3 раза чаще с не приверженностью к АРВТ (28%), с наличием гепатита С. Среди больных ВИЧ количество пациентов, имеющих инвалидность, больше в 1,5 раза [15, с. 34-38].

Охват АРВТ при сочетании ВИЧ/туберкулез увеличивается, но недостаточно, так как согласно рекомендациям, ВОЗ все ВИЧ-инфицированные с туберкулезом должны получить АРВТ [163, с. 32-43; 170, с. e4698; 219, с.].

Консервативное лечение костно-суставного туберкулёза сводится к длительной комплексной антибактериальной терапии, использованию ортопедических мероприятий симптоматического лечения [70, с. 18-33; 98, с. 91; 99, с. 17; 119, с. 83–85].

В настоящее время лишь 54% с коинфекцией ВИЧ/туберкулез охвачены АРВТ [190, с. 46-52], а в 2009 году только 37%, АРВТ уменьшает для человека и населения риск туберкулеза на 90% и 60% соответственно [144, с. 2059-2064; 177, с. 1783-1786]. Приверженность к приёму АРВТ при коинфекции ВИЧ/туберкулез в тюрьме достигает 93,3%, снижают её: побочные эффекты АРВТ, недостаток квалифицированного медицинского персонала, психологические проблемы и 47 нарушения в питании [203, с. 199-203]. АРВТ в некоторых странах получают только 11-34 % ВИЧ-инфицированных заключенных [220, с.].

Лечение туберкулеза имеет приоритет из-за риска передачи ТВ другим людям. Однако, когда уровень CD4 +лимфоцитов чрезвычайно низок (меньше 50 кл/мкл), план лечения должен быть скорректирован: необходимо немедленно начать АРВТ. Доказана высокая эффективность немедленного назначения АРВТ в первые 2 недели после начала приёма ПТП [189, с. 161-163; 150, с. 12]. В настоящее время имеются дискуссии по выбору времени и идеальной начальной АРВТ и ПТП [137, с. 875-876; 185, с. 563-571; 165, с. 56-65; 180, с. 377-383]. ВОЗ давно рекомендует, чтобы АРВТ была начата как можно скорее “в пределах первых 8 недель” начала приёма ПТП и в пределах первых 2 недель для пациентов, кто имеют уровень CD4 +лимфоцитов меньше чем 50 кл/мкл [181, с. 22; 194; 219; 221].

Современные методы лечения ТС с использованием реконструктивно-восстановительных операций (РВО) позволяют у больных с активными формами заболевания достигнуть излечения процесса, восстановить опороспособность позвоночника в 97,2% случаев и в 91,4% -полностью ликвидировать спинномозговые и неврологические расстройства [66, с. 60–65; 68, с. 80–83; 73, с. 47–49; 74, с. 41–43]. В связи с развитием спинномозговых расстройств оперативное вмешательство на позвоночном канале при ТС выполняется в 76% случаев [9, с. 57–61; 73, с. 47–49; 74, с. 41–43].

У больных ВИЧ-инфекцией с туберкулезным спондилитом операция часто является радикальным и эффективным способом лечения, и число благоприятных исходов составляет 90% [90, с. 46–51].

Хирургический подход является основным методом в лечении эпидуритов, дисцитов и спондилитов. Поскольку при таких заболеваниях зачастую наблюдается поражение передней колонны позвоночника – 95%, неотъемлемым компонентом в хирургическом лечении является вентральное вмешательство – некрэктомия, резекция или корпорэктомия, межтеловой спондилодез. Для замещения вентрального дефекта позвоночника оптимальны небиологические имплантаты (титановая сетка, лифт-кейдж) [121, с. 163–167].

Биопсия позвонков и фрагментов плевры позволили выявить возбудителя туберкулеза и его лекарственную устойчивость к препаратам, что дало возможность выбрать эффективный режим химиотерапии. Лечение генерализованного туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью оказалось эффективным даже при низком иммунном статусе пациентки [88, с. 64-70].

Основным материалом для замещения межтелового дефекта при этом являлись костные трансплантаты – аутокость (ребра, гребень подвздошной кости), гомо- или гетеро кость. Однако, отношение к костной ткани как к идеальному материалу для замещения костных дефектов, всё больше подвергалось сомнению, т.к. сопровождалось высоким числом (от 16 до 40%) отдаленных послеоперационных осложнений, связанных с переломами, резорбцией трансплантата, отсутствием сращения с ложем и нагноением в зоне пластики – т.е. ситуациями, связанными с биологической реактивностью костной ткани и ее недостаточной прочностью [8, с. 22; 23, с. 24; 70, с. 8-33; 122, с. 11–17].

Следовательно, применение титанового сетчатого цилиндрического кейджа открыло дополнительные возможности при проведении хирургического лечения ТС, при этом можно использовать аутокость в виде крошек, получаемых из зоны оперированного сегмента, обеспечивая тем самым стойкий спондилодез, без проведения дополнительных разрезов для забора аутокости. Применение оссеин-гидроксиапатитного соединения с бициллином-5 способствует стимуляции регенерации кости, обеспечивая профилактический и лечебный антибактериальный эффект в зоне проведения хирургического вмешательства на позвоночнике [70, с. 60-82; 108, с. 268–269; 109, с. 169–270; 110, с. 96–97; 111, с. 205; 113, с. 205-206; 116, с. 61-81; 117, с. 109; 217, с. 178–184].

Прогноз и отдаленные результаты лечения

В здравоохранении при сочетании ВИЧ/туберкулез в 90% причиной смерти является терминальная стадия ВИЧ с преобладанием диссеминированного туберкулеза (82%), с множественным поражением органов (до 53%) у наркоманов в 88% случаев [59, с. 63-64]. У умерших больных преобладает диссеминированный - 83,1%, генерализованный туберкулез у 87,0%, туберкулезный менингит - у 17,9% [17, с. 25-31]. Смертность больных с коинфекцией ВИЧ/туберкулез составляет 20,2% [164, с.

109]. Средняя смертность – 0,97 смертей на 100 000 жителей [179, с. e00026715], а выздоровление после лечения отмечается лишь у 48,4% больных [173, с. 43-50].

Результаты проведённого стационарного лечения у больных с костно-суставным туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией показали, что с улучшением состояния были выписаны 61%, а отсутствие положительной динамики отмечено у 27,8% больных, при этом ухудшение процесса — в 11,1% случаев. Наиболее часто неблагоприятные исходы наблюдались у пациентов - в 28% случаев, которым не применены антиретровирусной терапии (АРВТ), а также у лиц с сопутствующим вирусным гепатитом и наличием множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) микобактерий туберкулёза. Доля пациентов, признанных инвалидами, составила 39% [15, с. 34-38].

На эффективность лечения туберкулеза у ВИЧ-инфицированных больных в учреждениях ФСИН влияет целый ряд клинических и лабораторных признаков. Вероятность неэффективного лечения повышается (отношение шансов): при наличии бактериовыделения в 12,7 раз, выраженных клинических проявлений в 10,2 раза, каверны в лёгком в 7,5 раз, внелёгочных локализаций туберкулёза в 3,4 раз, МЛУ МБТ в 2,9 раз, Положительный результат лечения также зависит от выраженности анемии, воспалительных изменений, индекса массы тела и числа CD4 +лимфоцитов.

Высокий риск смерти больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез определяет длительность ВИЧ-инфекции, наличие вторичных заболеваний и соматическое состояние пациента. Основными клиническими признаками высокого риска смерти больного коинфекцией ВИЧ/туберкулез, выявляемыми во время медицинской сортировки в лечебном учреждении ФСИН, является выраженная одышка, головная боль и грибковые поражения ЖКТ, достигая вероятности 82,3% при их сочетании. Шанс наступления летального исхода больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез можно оценить по основным показателям клинического анализа периферической крови (сочетанию уровня гемоглобина, числа эритроцитов и СОЭ; числа сегментоядерных нейтрофилов и лимфоцитов; числу лейкоцитов) [13, с. 12; 183, с. 209-216].

Среди всех умерших в РФ по разным причинам пациентов с туберкулезом, состоявшим на учёте, были инфицированы ВИЧ: 2009 г. – 11,7%; 2017 г. – 37,4%. Отмечается рост в 3 раза [75, с. 24-33; 76, с.; 79, с. 103]. В 2017 году среди пациентов в РФ, умерших вследствие ВИЧ-инфекции, сочетание с туберкулезом составило 81% [133, с. 304-312]. В 2019 г. умерли от всех причин 19 168 пациента из числа состоящих на противотуберкулезном учете. Из них были инфицированы ВИЧ 7 822 пациента (40,8% от умерших от всех причин) [81, с. 7-17].

По заключению врачей из ЮАР, результаты патологоанатомического исследования пациентов с коинфекцией ВИЧ/туберкулез с числом CD4 +лимфоцитов ≤ 150 кл/мкл следующие: 47% имели внелёгочной туберкулез, 38% не получали ПТП, 68% имели сопутствующие тяжелые инфекционные заболевания - 12% криптококкоз, 9% - микобактериоз, 6% - пневмоцистную пневмонию. При этом 59% имели два и более сопутствующих заболеваний, у 56% туберкулезом сопровождался инфекционной болезнью и у 13% криптококкозом [168, с. e0166158].

Комплексная лечения с учетом чувствительности микобактерии к противотуберкулёзным препаратам на фоне АРВТ проводить к выздоровлению от туберкулёза легких в 76,5%±2,4 случаев [71, с. 43-48; 72, с. 13-20; 123, с. 76-78; 216, с. 1809-1828]. При туберкулёзе позвоночника у ВИЧ инфицированных больных проведение хирургические лечение улучшает состояние больного и восстанавливает функции позвоночника [71, с. 43-48; 72, с. 13-20].

Таким образом, в доступной нами литературе нередко встречаются научные исследования, посвящённые актуальной проблеме — туберкулёзу костей и суставов у ВИЧ-инфицированных пациентов. Особое внимание в этих работах уделяется особенностям клинического течения заболевания, вопросам диагностики, оценке состояния иммунного статуса и подходам к лечению данной категории больных. Проблема остаётся чрезвычайно актуальной, поскольку прогноз и результаты терапии в большинстве случаев остаются неудовлетворительными, что обуславливает необходимость дальнейших исследований, направленных на разработку и внедрение новых методов диагностики и лечения.

Список литературы:

1. Абдуллаев, Р. Ю. Маркеры белково-энергетической недостаточности у больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией в процессе лечения / Р. Ю. Абдуллаев, О. Г. Комиссарова, Л. Н. Герасимов // Туберкулез и болезни легких. - 2018. - №7. - С. 39-45.
2. Алказ Д.В. Характеристика осложнений после операций по поводу туберкулеза легких у больных ВИЧ инфекцией с разным уровнем CD4+-лимфоцитов и вирусной нагрузки // Туберкулез и болезни легких. – 2021. – № 99(6). – С. 7–13.

3. Астровко А.П., Скрягина Е.М., Гуревич Г.Л. Результаты эпиднадзора ВИЧ-ассоциированного туберкулеза в республике Беларусь // Туберкулез и болезни легких. - 2014. - №6. - С. 17-21.
4. Бабаева И.Ю., Демихова О.В., Кравченко А.В. Иммуный статус больных диссеминированным туберкулезом легких на разных стадиях ВИЧ инфекции // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессия. — 2009. — Т. 1, № 2. — С. 57–62.
5. Бабаева И.Ю., Демихова О.В., Кравченко А.В. Проблемы диагностики и лечения диссеминированного туберкулеза легких у больных ВИЧ инфекцией // Туберкулез и болезни легких. — 2010. — № 8. — С. 57–62.
6. Бартлетт Дж., Галлант Дж., Фам П. Клинические аспекты ВИЧ-инфекции // М.: «Р.Валент». - 2012. - С. 531.
7. Басанкин И.В., Плясов С.А., Афаунов А.А., Волынский А.Л., Тахмазян К.К. Хирургические вмешательства при инфекционных процессах в позвоночнике и позвоночном канале // Вертебрология в России: итоги и перспективы развития: сборник тезисов V съезд хирургов-вертебрологов России. - Саратов, 2014. - С. 23-24.
8. Беляков М.В. Применение углерод-углеродных имплантатов для переднего спондилодеза при воспалительных заболеваниях позвоночника (экспериментально-клиническое исследование) // Автореф. дис. канд. мед. наук. – СПб., 2006. – С. 22.
9. Беляков М.В., Гусева В.Н., Мушкин А.Ю., Виноградова Т.И., Маничева О.А., Гордеев С.К. Использование многофункциональных углеродных имплантатов в хирургии воспалительных заболеваний позвоночника // Хирургия позвоночника, 2010, № 1. – С. 57–61.
10. Богданович, А. С. Гематологические изменения у пациентов с впервые выявленным ВИЧ-ассоциированным туберкулезом лёгких // Проблемы и перспективы развития современной медицины: сборник научных статей X Республиканской науч.-практической конференции с международным участием студентов и молодых ученых (Гомель, 03-04 мая 2018 г.). – Гомель: Изд-во Гомельского ГМУ, 2018. - С. 124-126.
11. Бозоров Ш.И. Усовершенствование передних экстраперитонеальных доступов при хирургическом лечении туберкулеза поясничного и пояснично-крестцового отделов позвоночника // Дис. на соискание PhD. - Ташкент, 2023. – С. 14-36.
12. Бойко А. В. Синдром восстановления иммунного ответа у больных с ко-инфекцией туберкулез/ВИЧ/СПИД // Вестник Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области. — 2014. — № 5 (7). — С. 5–7.
13. Боровицкий В.С. Совершенствование выявления, диагностики и лечения больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией в пенитенциарных учреждениях // дисс. доктора мед наук. – Киров. - 2021. – С. 12, 18-51.
14. Бородулина Б.Е., Бородулиной Е.А. М. Фтизиатрия // Учебник. Академия. – 2006. – С. 108-112.
15. Бородулина Е.А., Колачева А.Ю., Колачева Н.В. Клинико-диагностические особенности костно-суставного туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией // Наука и инновации в медицине. – 2017. - 2(6) - С.34-38.
16. Браженко Н.А. Внелегочный туберкулез // СПб. – Спец. Лит. - 2013. – С. 395.
17. Викторова И. Б., Ханин А. Л., Зимина В. Н. Летальные исходы у больных с ВИЧ-инфекцией в крупном противотуберкулезном учреждении Кемеровской области // Журнал инфектологии. - 2017. - № 3. - С. 25-31.
18. Волковинская Л.С., Шевелев П.В., Глазкова Н.А., Юдицкий М.В. Основные рентгенологические признаки и синдромы, выявляемые у больных ВИЧ-инфекцией и туберкулезом легких // Проблемы туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией — Бюллетень. - № 11. — М.-Тверь: ООО «Издательство Триада». - 2011. — С. 21.
19. Воронова И. Н., Хокканен В. М., Санаева С. И. ВИЧ-инфекция и туберкулез глаз // Медицинский вестник Башкортостана. 2017. – Т. 12, № 2. – С. 122–125.
20. Гарбуз А.Е. Состояние и перспективы развития хирургии костей, суставов и позвоночника у взрослых (история развития хирургического туберкулеза) // Пробл.туб. - 2001. № 4. – С. 57-58.
21. Герасимов, Л. Н., Абдуллаев Р. Ю., Комисарова О. Г. Показатели системного воспалительного ответа у больных туберкулезом лёгких с ВИЧ-инфекцией // Лабораторная служба. – 2017. – №3. – С. 78-79.
22. Гуляева Н.А., Адамова В.Д. Клинический случай сочетанной патологии ВИЧ-инфекции и туберкулеза // Международный научно-исследовательский журнал. - № 6.- Часть 2. – С. 46-50.
23. Гусева В.Н. и др. Передний спондилодез с применением углеродных наноструктурных имплантатов: клинические рекомендации. - СПб, 2014. – С. 24.
24. Давыдкин И.Л., Осадчук А.М., Бородулина Е.А., Гриценко Т.А. Инфильтративный туберкулез легких, язвенная болезнь и ВИЧ-инфекция (коморбидность и мультиморбидность

- заболеваний) // Наука и инновации в медицине. – 2016. – 1. – С. 19-24.
25. Доклад ЮНЭЙДС в 2021 г., Глобальные обобщенные данные об эпидемии ВИЧ в 2020 г. ВИНДХУК/ Женева. - На сайте unaid.org. – С. 33.
26. Дудченко А.В., Карпина Н.Л., Авербах М.М. Возможности иммунодиагностики туберкулеза у пациентов на поздней стадии ВИЧ-инфекции // Туберкулез и болезни легких. - 2018. - № 4. - С. 52-57.
27. Дьячков И.А., Скорняков С.Н. и соавт. К вопросу о стандартизации ведения пациентов с туберкулезным спондилитом // Достижения, инновационные направления, перспективы развития и проблемы современной медицинской науки, генетики и биотехнологии. Материалы 3-й Международной научно-практической конференции. -Екатеринбург, 2012. – С. 130-131.
28. Екимова Д.Е., Дьячков И.А. Взаимосвязь количества субпопуляций Т-лимфоцитов CD4+ и сроков регенерации костной ткани при ВИЧ-ассоциированном туберкулезном спондилите // 68-ая Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов с международным участием «Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения». – Екатеринбург, 2013. – С. 427-429.
29. Ерохин В.В., Корнилова З.Х., Алексеева Л.П. Особенности выявления, клинических проявлений и лечения туберкулеза у ВИЧ инфицированных // Пробл. туб.— 2005.— № 10.— С. 20–28.
30. Жукова И.И., Кульчавеня Е.В., Холтобин Д.П., Брижатюк Е.В., Хомяков В.Т., Осадчий А.В. Туберкулез мочеполовой системы сегодня // Урология. — 2013. — № 1. — С. 13–16.
31. Журавлев В.Ю. и соавт. Технологии «ТБ-Биочип» в верификации диагноза туберкулезного спондилита // Проблемы туберкулеза и болезни легких. – 2011, №4. – С. 144-145.
32. Заболеваемость туберкулезом внелегочных локализаций в России // Туберкулез в Российской Федерации, 2010 г. Аналитический обзор статистических показателей по туберкулезу, используемых в Российской Федерации. – М., 2011. – С. 280.
33. Зими́на В. Н., Кравченко А. В., Батыров Ф. А. Генерализованный туберкулез у больных ВИЧ-инфекцией на стадии вторичных заболеваний // Инфекционные болезни. – 2010. – №3. – С. 5–8.
34. Зими́на В.Н., Васильева И.А., Кравченко А.В., Зюзя Ю.Р., Самойлова А.Г. Диагностика туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией // Туберкулёз и болезни лёгких. – 2014. - 92(10). – С. 3-10.
35. Зими́на В.Н., Кравченко А.В., Зюзя Ю.Р., Батыров Ф.А., Попова А.А., Пархоменко Ю.Г. Особенности течения туберкулеза в сочетании с другими вторичными заболеваниями у больных с ВИЧ инфекцией // ВИЧ инфекция и иммуносупрессия.— 2011.— Т. 3, № 3.— С. 45–51.
36. Зими́на В.Н., Кравченко А.В., Зюзя Ю.Р., Васильева И.А. Диагностика и лечение туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией // Москва: «ГЭОТАР-Медиа». - 2015. – С. 231.
37. Калинин А.В., Корнилова З.Х., Бородулина Е.А., Ерохин В.В.. Диагностика туберкулеза у больных ВИЧ инфекцией с помощью диаскин-теста // Туберкулёз и болезни лёгких. – 2011. – 4. – С. 176-177.
38. Камаев Е.Ю. Этиологическая верификация туберкулезного спондилита у взрослых и остита у детей // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. - Челябинск, 2013. – С. 3-4.
39. Каминский Г.Д. Тактика врача при выявлении, диагностике и профилактике сочетанной инфекции ВИЧ и туберкулез // Практическое руководство. – Москва, 2020. – С. 152.
40. Клевно Н. И. Чувствительность кожных тестов при туберкулезе у детей с ВИЧ-инфекцией // Туберкулез и болезни лёгких. – 2014. - №7. – С. 37-40.
41. Ковешникова Е. Ю., Кульчавеня Е. В. Туберкулезный спондилит сегодня: клинико-эпидемиологические особенности // Journal of Siberian Medical Sciences. – 2012. – № 2. – С. 1–9.
42. Корецкая Н. М., Наркевич А.Н. Впервые выявленный туберкулез органов дыхания у больных ВИЧ-инфекцией // Медицинский альманс. — 2015. — № 1. — С. 171–172.
43. Кульчавеня Е. В. Терапия ex juvantibus в дифференциальной диагностике туберкулеза мочеполовой системы // Туберкулез. — 2001. — № 2. — С. 29.
44. Кульчавеня Е. В., Брижатюк Е.В. Туберкулез мочевого пузыря: диагностика и лечение // Урология. — 2006. — № 3. — С. 61–65.
45. Кульчавеня Е. В., Брижатюк Е.В., Хомяков В.Т. Туберкулез экстраторакальных локализаций в Сибири и на Дальнем Востоке // Туберкулез и болезни легких. — 2005. — № 6. — С. 23–25.
46. Кульчавеня Е.В., Бреусов А.А. Эффективность Уро-Ваксома при рецидивирующих инфекционно-воспалительных заболеваниях мочеполовой системы // Урология. — 2011. — № 4. — С. 7–11.
47. Кульчавеня Е.В., Брижатюк Е.В., Ковешникова Е.Ю., Свешникова Н.Н. Новые тенденции в эпидемической ситуации по туберкуле-

зу экстраторакальных локализаций в Сибири и на Дальнем Востоке // Туберкулез и болезни легких. — 2009. — № 10. — С. 27–31.

48. Кульчавеня Е.В., Жукова И.И. Внелегочный туберкулез – вопросов больше, чем ответов // Туберкулез и болезни лёгких. – 2017. – 95(2). – С. 59-63.

49. Кульчавеня Е.В., Жукова И.И., Алексеева Т.В., Шевченко С.Ю. Заболеваемость внелегочным туберкулезом и ВИЧ-инфекция // Медицинские науки. – 2016. - № 4. – С. 13.

50. Кульчавеня Е.В. и соавт. Клинико-эпидемиологические особенности современного туберкулезного спондилита // Туберкулез и болезни легких. – 2014. - 91(1). – С. 31-35.

51. Кульчавеня Е.В., Ковешникова У.Ю., Жукова И.И. Клинико-эпидемиологические особенности современного туберкулезного спондилита // Туберкулез и болезни лёгких. — 2013. — № 1. — С. 41–45.

52. Кульчавеня Е.В., Краснов В.А., Скорняков С.Н., Муканбаев К., Зубань О.Н., Холтобин Д.П. Современные тенденции эпидемической ситуации по внеторакальному туберкулезу // Туберкулез и болезни лёгких. – 2013. - 91(12). – С. 34-38.

53. Лобанов Г.Е., Мясников Д.А. Особенности выявления костно-суставного туберкулеза у больных на поздних стадиях ВИЧ инфекции // «Актуальные проблемы и перспективы развития противотуберкулезной службы Российской Федерации»: Материалы I Национального конгресса фтизиатров / Под ред. П.К. Яблонского. — СПб., 2012. — С. 234–236.

54. Мавлянова Н.Т., Ризаев Ж.А., Хасанова Л.Э. Поражение полости рта у ВИЧ-инфицированных // Проблемы биологии и медицины. – 2020. - №2 (118). - С. 184-189.

55. Майорова М.О., Луговая Н.В., Радинова А.В. Особенности клинического течения туберкулеза в зависимости от ВИЧ статуса пациента // Туберкулез и болезни легких. —2011. — № 5. - С. 36–37.

56. Мамаева Л. А. Особенности выявления, течения, диагностики спондилитов у больных ВИЧ-инфекцией // Пермский медицинский журнал. – 2017. – Т. XXXIV, №1. – С. 67–72.

57. Манина В. В., Старшинова А. А., Пантелеев А. М. Иммунологические методы у пациентов с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией при различном уровне иммуносупрессии //Туберкулез и болезни лёгких. – 2015. – №7. – С. 87-88.

58. Манина В.В., Старшинова А.А., Пантелеев А.М. Туберкулез и ВИЧ-инфекция: эпидемическая ситуация в России и в мире за последние десять лет, особенности выявления и

диагностики // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. - 2017. - № 4. - С. 7-16.

59. Маскина Т.Н., Бородулина Э.В., Вдохкина Е.С. Причины смерти больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией в противотуберкулезном стационаре // Аспирантские чтения – 2015: сборник материалов науч.-практ. конф. с международным участием "Молодые учёные XXI века - от идеи к практике", посвященной 85-летию клиники СамГМУ. – Самара: Аэропринт. - 2015. - С. 63-64.

60. Микова О.Е., Варецкая Т.А., Оборин Д.А., Зимина В.Н. Характеристика больных с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, выявленных по скринингу четырёх клинических симптомов // Туберкулез и болезни легких. - 2015. - № 6. - С. 99-100.

61. Молдобекова Э. М. Эпидемиология внелегочного туберкулеза // Наука и новые технологии. — 2011. — № 9. — С. 63.

62. Мордык А.В., Пузырева Л.В., Ситникова С.В., Иванова О. Г. Туберкулез в сочетании с ВИЧ-инфекцией на территории Омской области за период с 2008 по 2012 год // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. — 2014. — Т. 6, № 2. — С. 106–109.

63. Мордык А.В., Яковлева А.А., Николаева И.Н., Леонтьев В.В. Актуальность проблемы внелегочного туберкулеза в современных эпидемиологических условиях // Тихоокеанский медицинский журнал. — 2015. — № 3 (61). — С. 19–21.

64. Мусурманов Ф.Х., Назиров П.Х., Джураев Б.М. Особенности клинического течения резистентных форм туберкулеза позвоночника // В кн.: Совершенствование медицинской помощи больным туберкулезом. Матер. Всерос. Науч.-практ. Конф. - СПб, 2010. – С. 215.

65. Мушкин А. Ю. Белиловский Е.М., Першин А.А. Внелегочный туберкулез в Российской Федерации: сопоставление некоторых официальных данных и результатов анкетного скрининга // Медицинский альянс. — 2013. — № 1. — С. 80–85.

66. Мушкин А.Ю., Куклин Д.В., Дорофеев Л.А., Кравцов Д.В., Роднова И.Г. Реконструкция позвоночника при распространенных полисегментарных разрушениях // Хирургия позвоночника. - 2010, № 3. – С. 60–65.

67. Назаров С. С., Решетнева Е. В., Соловьева Н. С., Вишневский А. А. Уровень лекарственной устойчивости возбудителя при распространенном туберкулезном спондилите у пациентов с ВИЧ-инфекцией // Туберкулез и болезни лёгких. – 2015. – № 6. – С. 106–113.

68. Назиров П.Х. Хирургическое лечение туберкулеза позвоночника, осложненного спин-

- номозговыми расстройствами // Сб. научн. трудов: «Актуальные вопросы фтизиатрии и пульмонологии в Узбекистане». – Ташкент, 2003. – С. 80–83.
69. Назиров П.Х., Махмудова З.П., Мамарасулова О.У. Эпидемиологическое состояние внелегочного туберкулёза в республике Узбекистан за 2003–2012 гг. // Украинский пульмонологический журнал. - 2013, № 4. – С. 64.
70. Назиров П.Х., Усмонов И.Х., Джураев Б.М., Бозоров Ш.И. Современное хирургическое лечение туберкулёзных спондилитов // Монография. - Бухара. - 2021. – С. 8-33.
71. Назиров П.Х., Усмонов И.Х., Эрматов Б.Б. Результаты лечения туберкулезного спондилита у ВИЧ инфицированных больных // Scientific-methodical journal of «Scientific progress». - ISSN: 2181-1601. – Ташкент. – 2021. - С. 43-48.
72. Назиров П.Х., Эрматов Б.Б., Джураев Б.М. Результаты лечения туберкулезного спондилита и туберкулёза легких у ВИЧ инфицированных больных // Вопросы науки и образования. – 2021. - № 15 (140). – С. 13-20.
73. Назиров П.Х., Юлдашев Ш.К., Аликулов Э.А. Результаты хирургического лечения осложненных форм туберкулезного спондилита // Пробл. Туб. – 2004, № 12. – С. 47–49.
74. Назиров П.Х., Юлдашев Ш.К., Фахрдинова А.Р. Эффективность хирургического лечения туберкулезного спондилита // Травматология и ортопедия России. – СПб., 2004, № 3. – С. 41–43.
75. Нечаева О. Б. Мониторинг туберкулеза и ВИЧ-инфекции в Российской Федерации // Медицинский алфавит. – 2017. – №30. – С. 24-33.
76. Нечаева О.Б. Ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2017 году: доклад // Центральный НИИ Организации и информатизации здравоохранения : [сайт.] – Москва. - URL: http://mednet.ru/images/stories/files/miac/2017_vich.pdf
77. Нечаева О.Б. Социально значимые инфекционные заболевания, представляющие биологическую угрозу населению России // Туберкулез и болезни легких. – 2019. – № 97(11). – С. 7–17.
78. Нечаева О.Б. Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России на период действия Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции // Туберкулез и болезни легких. – 2021. – № 99(5). – С. 15–24.
79. Нечаева О.Б. Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России. – Москва, [б. и.]. - 2017. – С. 103.
80. Нечаева О.Б., Скачков В.В. Эпидемическая ситуация по внелёгочному туберкулёзу в Российской Федерации // Туберкулёз и болезни лёгких. - 2013. - 91(8). – С. 3-9.
81. Нечаева, О.Б. Социально значимые инфекционные заболевания, представляющие биологическую угрозу населению России // Туберкулез и болезни легких. - 2019. - №11. – С. 7-17.
82. Пантелеев А.М., Савина Т.А., Супрун Т.Ю. Внелегочный туберкулез у ВИЧ инфицированных // Социально-значимые инфекции. - 2007. - С. 35–36.
83. Перецманас Е. О., Орлова-Морозова Е. А., Есин И. В., Каминский Г. Д., Тюлькова Т. Е., Панова А. Е., Ловачева О. В. Вирус иммунодефицита человека – один из факторов воспаления костной ткани при туберкулезном спондилите, ассоциированным с ВИЧ-инфекцией. Гипотеза или реальность? //Туберкулёз и болезни лёгких. – 2023. – Т. 101, № 2. – С. 47–53.
84. Подвербецкая, Е.В., Подвербецкий О.Я. Эффективность туберкулинодиагностики у больных ВИЧ-ассоциированным туберкулезом лёгких // Бюллетень медицинских интернет-конференций. - 2012. - № 11. - С. 868.
85. Покровский В.В. с соавт. Лекции по ВИЧ-инфекции // М.: «ГЭОТАР-Медиа». - 2018. – С. 847.
86. Равильоне Марио К., Коробицын А.А. Ликвидация туберкулеза – новая стратегия ВОЗ в эру целей устойчивого развития, вклад Российской Федерации // Туберкулёз и болезни лёгких. – 2016. - 94(11). – С. 7-15.
87. Ратобыльский Г.В., Ховрин В.В., Камалов Ю.Р. и др. Клинико-лучевая диагностика туберкулеза позвоночника на современном этапе. Диагностическая и интервенционная радиология. - 2012; 6 (1): 19–27.
88. Рахматиллаев Ш. Н., Гаврилов П. А., Турсунова Н. В., Чернов С. С., Ставицкая Н. В. Особенности течения туберкулезного спондилита на фоне ВИЧ-инфекции // Туберкулёз и болезни лёгких. – 2023. – Т. 101, № 1S. – С. 64–70.
89. Рахматиллаев Ш. Н., Турсунова Н. В., Ставицкая Н. В. Заболеваемость костно-суставным туберкулезом в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах в 2018–2020 гг. // Туберкулёз и болезни лёгких. – 2022. – Т. 100, № 10. – С. 37–43.
90. Решетнева Е. В., Вишневский А. А. Клинико-иммунологические особенности туберкулезного спондилита у ВИЧ инфицированных пациентов // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессия, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 46–51.
91. Решетнева Е. В., Мушкин А. Ю., Зина В. Н. Анализ рисков после операционных осложнений у пациентов туберкулезным спон-

- дилитом при сопутствующей ВИЧ-инфекции // Туберкулёз и болезни лёгких. – 2015. – № 4. – С. 36–41.
92. Решетнева Е.В., Вишневский А.А. Клинико-иммунологические особенности туберкулезного спондилита у ВИЧ инфицированных пациентов // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. – 2014. – Т. 6, № 1. – С.46-51.
93. Решетнева Е.В., Вишневский А.А., Соловьева Н.С., Олейник В.В. Клинические особенности туберкулезного спондилита у больных ВИЧ-инфекцией // Туберкулёз и болезни легких. – 2014. - 92(2). – С. 19-21.
94. Решетнева Е.В., Олейник В.В. Клинические особенности туберкулезного спондилита, сочетанного с ВИЧ-инфекцией // Совершенствование медицинской помощи больным туберкулезом. Материалы Всерос. Науч. Конф. с международным участием. - СПб., 2010. – С. 248–249.
95. Рыманова И.В., Сергеева Н.В., Собкин А.Л., Мишин В.Ю. Полиорганный туберкулез с поражением органов дыхания и центральной нервной системы, сочетанный с ВИЧ-инфекцией // Туберкулёз и социально-значимые заболевания. — 2015. — № 4. — С. 75–76.
96. Савинцева Е. В., Груздев А. В., Темеева М. А. Клинико-эпидемиологические особенности костно-суставного туберкулеза в Удмуртской республике // Инновации. Наука. Образование. – 2021. – № 29. – С. 353–358.
97. Савинцева Е. В., Федорова Н. Н., Горынцева В. И., Бекмачева В. А. Клинический случай туберкулезного спондилита с формированием натечных абсцессов // Молодой ученый. – 2021. – № 6 (348). – С. 106–110.
98. Сердобинцев М.С., Коваленко К.Н. Хирургическое лечение туберкулезного артрита // Хирургическое лечение костно-суставного туберкулеза. - СПб., 2008. – С. 91.
99. Сердобинцев М.С., Олейник В.В. Современная организация хирургической помощи и диспансерное наблюдение больных костно-суставным туберкулезом // Хирургическое лечение костно-суставного туберкулеза. - СПб., 2008. – С. 17.
100. Смердин С.В., Цыбульская Ю.А., Шутихина И.В., Ратобильский Г.В., Селюкова Н.В., Батулин О.В. Возможности лучевой диагностики туберкулезного спондилита // Туберкулёз и болезни легких. – 2014. - 92(7). – С. 65 -70.
101. Советова Н.А., Васильева Г.Ю., Соловьева Н.С. и др. Туберкулезный спондилит у взрослых (клинико-лучевые проявления). Туберкулёз и болезни легких. - 2014; 2. – С. 10–14.
102. Советова Н.А., Васильева Г.Ю., Соловьева Н.С., Журавлев В.Ю., Баулин И.А. Туберкулезный спондилит у взрослых (клинико-лучевые проявления) // Туберкулёз и болезни легких. – 2014. - 92(2). – С. 10-14.
103. Суздальницкий А.Е. Ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией // Туберкулёз и болезни легких. – 2021. – № 99(5). – С. 43–50.
104. Тилляшайхов М. И., Белоцерковец В. Г., Парпиева Н. Н. и др. Лечение больных с сочетанной инфекцией ВИЧ-и туберкулёз // Туберкулёз и болезни легких. – 2011. - №5. - С.185-193.
105. Труфанов Г.Е., Рамешвили Т.Е., Дергунова Н.И., Митусова Г.М. Лучевая диагностика инфекционных и воспалительных заболеваний позвоночника. - СПб., 2011. 34–54.
106. Умирзаков З. Б., Халдарова Х.М., Умиров С.Э., Юлдашев Т.К. Взаимовлияние туберкулёза и ВИЧ-инфекции при коморбидном течении // Доктор ахборотномаси. —2021.- № 4 (101). – С. 77-82.
107. Умиров С.Э. ОИВ инфекциясининг донорли эпидемиологик назорати // Ўқув қўлланма. – 2021.Тошкент. – 155 бет.
108. Усманов И.Х., Назиров П.Х., Джураев Б.М. «Взятие ауто трансплантата из подвздошной кости для переднего спондилодеза при туберкулёзе поясничного отдела позвоночника», материалы научно-практической конференции «Актуальные проблемы травматологии и ортопедии». – Бухара, 2016. - С. 268-269.
109. Усманов И.Х., Назиров П.Х., Джураев Б.М. «Восстановление опороспособности с применением титанового сетчатого имплантата (rigomesh) для переднего спондилодеза при воспалительных заболеваниях позвоночника», материалы научно-практической конференции «Актуальные проблемы травматологии и ортопедии». - Бухара, 2016. – С. 269-270.
110. Усманов И.Х., Назиров П.Х., Джураев Б.М. «Использование новых технологий во фтизиатрии», материалы научно-практической конференции «Актуальные вопросы фтизиатрии и пульмонологии». - Бухара, 2014. – С. 96-97.
111. Усманов И.Х., Назиров П.Х., Джураев Б.М. «Передней спондилодез титановой сеткой (rigomesh) при туберкулёзных поражениях позвоночника» Материалы VIII съезда фтизиатров и пульмонологов Узбекистана. – Ташкент, 2015. - С. 205.
112. Усманов И.Х., Назиров П.Х., Джураев Б.М., Рустамов Ф.Х. «Возможные допустимые ошибки в лечении при туберкулёзных поражениях позвоночника», материалы научно-практической конференции «Актуальные вопросы фтизиатрии и пульмонологии». – Бухара, 2014. – С. 84-85.

113. Усманов И.Х., Назиров П.Х., Насритдинов Ф.Э. «Результаты переднего спондилодеза с помощью титанового имплантата (rigomesh) при туберкулёзных спондилитах» Материалы VIII съезда фтизиатров и пульмонологов Узбекистана. – Ташкент, 2015. - С. 205-206.
114. Усманов И.Х., Тилляшайхов М.Н., Назиров П.Х., Зоиров М.Х. “Ортопедические лечение осложненных форм туберкулёза позвоночника”, Инфекция, иммунитет и фармакология. - 5/2015. – С. 289-294.
115. Усмонов И.Х. “Туберкулёз позвоночника: общий взгляд на проблему”, Вестник Ташкентской медицинской академии. - 4/2015. - С. 11-17.
116. Усмонов И.Х. Применение титанового сетчатого цилиндрического полого кейджа при хирургическом лечении туберкулёза позвоночника // монография. – Тошкент. – 2022. – С. 8-33, 61, 81.
117. Усмонов И.Х. Разработка методов хирургического лечения при туберкулёзных спондилитах с использованием современных технологий // Дис. на соискание д.м.н. (DSc). - Ташкент, 2019. – С. 16-42, 109, 125.
118. Усмонов И.Х., Назиров П.Х., Джураев Б.М., Газиёв З. «Клиническое течение и эффективность лечения при туберкулёзе позвоночника» материалы II съезда инфекционистов Узбекистана. - Ташкент 2015. - С. 161.
119. Усмонов И.Х., Назиров П.Х., Зоиров М.Х. “Возможность антибактериальной и патогенетической терапии при лечении осложненных форм туберкулеза позвоночника”, Вестник Ташкентской медицинской академии. - 3/2017. - С. 83-85.
120. Усмонов И.Х., Назиров П.Х., Зоиров М.Х. “Результаты хирургического лечения туберкулеза позвоночника у пациентов с неврологическими осложнениями”, Вестник Ташкентской медицинской академии. - 1/2016. - С. 95-98.
121. Усмонов И.Х., Назиров П.Х., Зоиров М.Х. «Роль хирургического лечение при туберкулёзе позвоночника», Инфекция, иммунитет и фармакология. - 2015, № 2. – С. 163-167.
122. Усмонов И.Х., Тилляшайхов М.Н., Назиров П.Х. “Забор аутооттрансплантата из крыла подвздошной кости для переднего спондилодеза при туберкулёзе позвоночника”, Вестник Ташкентской медицинской академии. - 4/2015. - С. 11-17.
123. Усмонов И.Х., Шукуров У.З. Особенности лечения при туберкулёзе легких у ВИЧ инфицированных больных // Международная научная конференция Актуальные вызовы современной науки. - Сборник научных трудов. - Часть 2. - 2020. - № 6. - С. 76-78.
124. Фахритдинова А.Р. Клинико-лучевая картина туберкулезного спондилита на современном этапе. Травматология и ортопедия России. - 2006; 39. – С. 16–20.
125. Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. [Электронный ресурс] URL: <http://www.hivrussia.info/wp-content/uploads/2020/02/VICH-infektsiya-v-Rossijskoj-Federatsii-na-31.12.2019.pdf>.
126. Фролова О.П., Новоселова О.А., Щукина И.В., А.Б. Казенный Оказание противотуберкулезной помощи больным ВИЧ с учётом стадий ВИЧ-инфекции // Здоровоохранение. - 2015. - № 12. - С. 72-79.
127. Хаертынова Н.М., Валиев Р.Ш., Цибулькин А.П., Валиев Н.Р., Хамзина Р.В., Лазаренко О.Г., Романенко С.Э. Клинико-иммунологические особенности ВИЧ инфекции, сочетанной с туберкулезом // Проблемы туберкулеза и болезней легких.— 2009.— №6.— С. 41–46.
128. Худойкулова Г.К., Ризаев Ж.А., Хайдаров А.М. Поражения слизистой полости рта у детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией // «Актуальные вопросы профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку». Материалы научно-практической конференции. - Санкт-Петербург, Россия. - 2015. – С. 289-290.
129. Цинзерлинг В.А. Туберкулез в сочетании с вич-инфекцией: клинико-морфологические аспекты // Туберкулез и болезни легких. – 2014 – № 6. – С. 56–60.
130. Цинзерлинг В.А., Комарова О.В., Рахманова А.Г. Актуальные проблемы морфологической диагностики и патоморфоз ВИЧ инфекции // Архив патологии. - 2010. - № 2. - С. 26-30.
131. Цыбикова Э. Б. Туберкулез, сочетанный с ВИЧ-инфекцией, в России в начале XXI века (2004–2013 годы) // Социальные аспекты здоровья населения. — 2015. — Т. 43, № 3. — С. 14–17.
132. Цыбульская Ю.А. Современная клинико-лучевая диагностика туберкулезного поражения позвоночника // Медицинская визуализация. - 2015, №1. - С. 59-68.
133. Чумаченко, Г. В., Бабаева И.Ю., Авдеева М.Г. Актуальность проблемы сочетанной инфекции ВИЧ и туберкулеза в современных эпидемиологических условиях // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2016. - № 6. - С. 304-312.
134. Шилова М.В. Проблемы туберкулеза у детей и подростков (Своевременное выявление, диагностика и предупреждение заболевания туберкулезом при диспансерном наблюдении их в

группах риска) // Актуальные вопросы диагностики туберкулеза. - СПб., 2014. - С. 12–28.

135. Шилова М.В. Туберкулез в России. Смертность населения от туберкулеза // Мед. алфавит. – 2018. – Т. 1. – № 10(347). – С. 42–50.

136. Шувалова Е. В., Вишневецкий А. А. Туберкулезный спондилит у ВИЧ-положительных и ВИЧ-негативных пациентов: анализ коморбидности и влияния преморбидного фона на формирование инфекционных послеоперационных осложнений // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. – 2020. – № 3. – С. 104–110.

137. Abdool Karim S. S. Overcoming impediments to global implementation of early antiretroviral therapy // N. Engl. J. Med. – 2015. – Vol.373(9). – P. 875–876.

138. Adane K., Spigt M., Ferede S. et al. Half of Pulmonary Tuberculosis Cases Were Left Undiagnosed in Prisons of the Tigray Region of Ethiopia: Implications for Tuberculosis Control // PLoS One. – 2016. – Vol.11(2). – P. e0149453.

139. Anley C.M., Brandt A.D., Robert D. Magnetic resonance imaging findings in spinal tuberculosis: Comparison of HIV positive and negative patients // Indian J. Orthop.— 2012.— Vol. 46, № 2.— P. 186–190.

140. Araj G.F., Saade A., Itani L.Y., Ave-dissian A.Z. Tuberculosis burden in Lebanon: evolution and current status // J. Med. Liban. – 2016. – Vol.64(1). – P. 1-7.

141. Arathi N, Faiyaz Ahmad, Najmul Huda. Osteoarticular Tuberculosis-A Three Years' Retrospective Study // Journal of Clinical and Diagnostic Research. – 2013. - 7(10). - C. 2189-2192.

142. Azbel L., Polonsky M., Wegman M. et al. Intersecting epidemics of HIV, HCV, and syphilis among soon-to-be released prisoners in Kyrgyzstan: Implications for prevention and treatment // Int. J. Drug Policy. – 2016. – Vol.37. – P. 9-20.

143. B. Farhoudi, S. Seyed Alinaghi, B. Ataenia et al. Comparison of HIV Indicators after the Implementation of a New Model for TB and HIV Management in an Iranian Prison // Infect. Disord Drug Targets. – 2020. – Vol.20(6). – P. 778-783.

144. Badri M., Wilson D., Wood R. Effect of highly active antiretroviral therapy on incidence of tuberculosis in South Africa: a cohort study // Lancet. – 2002. – Vol.359. – P. 2059–2064.

145. Begaidarova R., Asenova L., Alshynbekova G. et al. Assessment of The severity of immunodeficiency in patients of asian ethnicity with HIV/HCV co-infection // Georgian Med. News. – 2016. – Vol.254. – P. 53-56.

146. Biadlegne F., Rodloff A.C., Sack U. Review of the prevalence and drug resistance of tuberculosis in prisons: a hidden epidemic // Epidemiol. Infect. – 2015. – Vol.143(5). – P. 887-900.

147. Biniyam A. Ayele, Abdinasir Wako, Jarso Tadesse, Hildana Gulelat, Riyad Ibrahim, Sisay Molla, Abdi Bati. Pott's paraplegia and role of neuroimaging in resource limited setting: A case report and brief review of the literatures // J. Clin. Tuberc. Other Mycobact. Dis. – 2021. – № 25. – P. 100283.

148. Bruchfeld J., Correia-Neves M., Kallenius G. Tuberculosis and HIV Coinfection // Cold Spring Harb Perspect Med. – 2015. – Vol. 5 – № 7. – P. 1–15.

149. Chamie G., Luetkemeyer A., WalusimbiNanteza M., Okwera A., Whalen C.C., Mugerwa R.D., Havlir D.V., Charlebois E.D.. Significant variation in presentation of pulmonary tuberculosis across a high resolution of CD4 strata // Int. J. Tuberc. Lung Dis.— 2010. — Vol. 14, № 10. — P. 1295–1302.

150. Crump J. A., Wu X., Kendall M. A. et al. Predictors and outcomes of Mycobacterium tuberculosis bacteremia among patients with HIV and tuberculosis co-infection enrolled in the ACTG A5221 STRIDE study // BMC Infect. Dis. – 2015. – Vol.15(1). – P. 12.

151. Csete J., Kamarulzaman A., Kazatchkine M. et al. Public health and international drug policy // Lancet. – 2016. – Vol.387(10026). – P. 1427-1480.

152. Danaviah S., Sacks J.A., Kumar K.P., Taylor L.M., Fallows D.A., Naicker T., Ndung'u T., Govender S., Kaplan G. Immunohistological characterization of spinal TB granulomas from HIV negative and positive patients // Tuberculosis (Edinb).— 2013.— Vol. 93, № 4.— P. 432–441.

153. Dara M., Acosta C. D., Melchers N. V. et al. Tuberculosis control in prisons: current situation and research gaps // Int. J. Infect. Dis. – 2015. – Vol.32. – P. 111-117.

154. Dean A. S., Zignol M., Falzon D. et al. HIV and multidrug-resistant tuberculosis: overlapping epidemics // Eur. Respir. J. – 2014. – Vol.44(1). – P. 251–254.

155. Farhoudi B., Seyed Alinaghi S., Tabarsi P. et al. Revision and Implementation of "Clinical Guideline for Tuberculosis and HIV in Prisons", Great Tehran Prison, Iran // Infect. Disord. Drug Targets. – 2018. – Vol.18(1). – P. 72-80.

156. Freudenberg N., Heller Freudenberg D. A., Review N. of Opportunities to Improve the Health of People Involved in the Criminal Justice System in the United States // Annu. Rev. Public Health. – 2016. – Vol.37. – P. 313-333.

157. Garg B., Kandwal P., Nagaraja U.B., Goswami A., Jayaswal A. Anterior versus posterior procedure for surgical treatment of thoracolumbar tuberculosis: A retrospective analysis // Indian J Orthop. - 2012, Mar-Apr; 46(2).

158. Gautam M. P., Karki P., Rijal S., Singh R. Pott's disease and paraplegia // J. Nepal. Med.

- Assoc. (JNMA). – 2005. – Vol. 44, 159. – P. 106–115.
159. Geldmacher C., Zumla A., Hoelscher M. Interaction between HIV and Mycobacterium tuberculosis: HIV 1-induced CD4 T-cell depletion and the development of active tuberculosis // *Curr. Opin. HIV AIDS*. – 2012. – Vol.7(3). – P. 268-275.
160. Glassman I., Nguyen K. H., Giess J., Alcantara C., Booth M., Venketaraman V. Pathogenesis, Diagnostic Challenges, and Risk Factors of Pott's Disease // *ClinPract*. – 2023. – Vol. 13, № 1. – P. 155–165.
161. Global report tuberculosis, 2018-World Health Organization. – 2019. – P. 211.
162. Global tuberculosis report 2020. Geneva: World Health Organization. – 2020. – Licence: BY-NC-SA 3.0 IGO. – Available at: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336069/9789240013131-eng.pdf> accessed 21.10.2021.
163. Gray J. M., Cohn D. L. Tuberculosis and HIV coinfection // *Semin. Respir. Crit. Care Med.* – 2013. – Vol.34. – P. 32–43.
164. H. Gesesew, B. Tsehayneh, D. Massa et al. Predictors of mortality in a cohort of tuberculosis/HIV co-infected patients in Southwest Ethiopia // *Infect. Dis. Poverty*. – 2016. – Vol.5(1). – P. 109.
165. Havlir D. V., Currier J. S. CROI 2015: complications of HIV infection and antiretroviral therapy // *Top. Antivir. Med.* – 2015. – Vol.23(1). P. 56–65.
166. Hermosilla S., El-Bassel N., Aifah A. et al. Tuberculosis report among injection drug users and their partners in Kazakhstan // *Public Health*. – 2015. – Vol.129(5). – P. 569–575.
167. Jaryal A., Raina R., Sarkar M., Sharma A. Manifestations of tuberculosis in HIV/AIDS patients and its relationship with CD4 count // *Lung India*.— 2011.— Vol. 28, № 4.— P. 263–266.
168. Karat A. S., Omar T., Gottberg A. von et al. Autopsy Prevalence of Tuberculosis and Other Potentially Treatable Infections among Adults with Advanced HIV Enrolled in Out-Patient Care in South Africa // *PLoS One*. – 2016. – Vol.11(11). – P. e0166158.
169. Kato Maeda M., Small P.M. HIV and Tuberculosis. In: *Tuberculosis and Nontuberculosis Mycobacterial Infections*. 5th edition/ ed. by Schlossberg D.— New York: McGrawHill, 2006.— C. 2.
170. Kerschberger B., Hilderbrand K., Boule A. M. et al. The effect of complete integration of HIV and TB services on time to initiation of antiretroviral therapy: a before-after study // *PLoS One*. – 2012. – Vol.7. – P. e46988.
171. Kipp A.M., Stout J.E., Hamilton C.D., Rie A.V. Extrapulmonary tuberculosis, human immunodeficiency virus, and foreign birth in North Carolina, 1993–2006 // *BMC Public Health*. - 2008. - Vol. 8. - P. 107.
172. Kulchavenya E.B. Best practice in the diagnosis and management of Urogenital Tuberculosis // *There Adv. Urol.* — 2013 Jun. — Vol. 5 (3). — P. 143–151.
173. Kumar R., Menon P. A., Ponnuraja C. et al. HIV-infected patients retreated for tuberculosis with intermittent Category II regimen--treatment outcome at 24-month follow-up // *Indian J. Tuberc.* – 2014. – Vol.61(1). – P. 43-50.
174. Kuupiel D., Bawontuo V., Mashamba-Thompson T. P. Mapping evidence on tuberculosis active case finding policies, strategies, and interventions for tuberculosis key populations: a systematic scoping review protocol // *Syst. Rev.* – 2019. – Vol.8(1). – P. 162.
175. L. Azbel, Y. Grishaev, J. A. Wickersham et al. Trials and tribulations of conducting bi-behavioral surveys in prisons: implementation science and lessons from Ukraine // *Int. J. Prison Health*. – 2016. – Vol.12(2). – P. 78-87.
176. L. Getaz, L. Da Silva-Santos, H. Wolff et al. Persistent infectious and tropical diseases in immigrant correctional populations // *Rev. Esp. Sanid. Penit.* – 2016. – Vol.18(2). – P. 57-66.
177. Lawn S. D., Wood R. Incidence of tuberculosis during highly active antiretroviral therapy in high-income and low-income countries // *Clin. Infect. Dis.* – 2005. – Vol.15. – P. 1783–1786.
178. Lichtenstein B. A., Barber B. W. partnership approach to providing on-site HIV services for probationers and parolees: a pilot study from Alabama, USA, West Alabama AIDS Outreach Partnership Group // *J. Int. AIDS Soc.* – 2016. – Vol.19(4 Suppl 3). – P. 20868.
179. Lima M. D., Martins-Melo F. R., Heukelbach J. et al. Mortality related to tuberculosis-HIV/AIDS co-infection in Brazil, 2000-2011: epidemiological patterns and time trends // *Cad. Saude Publica*. – 2016. – Vol.32(10). – P. e00026715.
180. Manosuthi W., Mankatitham W., Lu-eangniyomkul A. et al. Time to initiate antiretroviral therapy between 4 weeks and 12 weeks of tuberculosis treatment in HIV-infected patients: results from the TIME study // *J. Acquir. Immune Defic. Syndr.* – 2012. – Vol.60. – P. 377–383.
181. Manosuthi W., Wiboonchutikul S., Sungkanuparph S. Integrated therapy for HIV and tuberculosis // *AIDS Res. Ther.* – 2016. – Vol.12(13). – P. 22.
182. Mansfeld M., Kirk O., Lundgren J., Efesen A., Podlekareva D. et al. Major differences in organization and availability of health care and medicines for HIV/TB coinfecting patients across Europe // *HIV Medicine*. – 2015. - 16(9). - C. 544-552.

183. Mariani F. et al. Macrophage response to Mycobacterium tuberculosis during HIV infection: relationships between macrophage activation and apoptosis // *Curr. Mol. Med.* — 2001 May. — Vol. 1 (2). — P. 209–216.
184. Matthews K., Ntsekhe M., Syed F., Scriba T., Russell J., Tibazarwa K., Deffur A., Hanekom W., Mayosi B.M., Wilkinson R.J., Wilkinson K.A. HIV1 infection alters CD4+memory Tcell phenotype at the site of disease in extrapulmonary tuberculosis // *Eur. J. Immunol.*— 2012.—Vol. 42, № 1.— P. 147–157.
185. Mfinanga S. G., Kirenga B. J., Chanda D. M. et al. Early versus delayed initiation of highly active antiretroviral therapy for HIV positive adults with newly diagnosed pulmonary tuberculosis (TB-HAART): a prospective, international, randomised, placebo-controlled trial // *Lancet Infect. Dis.* — 2014. — Vol.14. — P. 563–571.
186. Molaeipoor L., Poorolajal J., Mohraz M., Esmailnasab N. Predictors of tuberculosis and human immunodeficiency virus co infection: a case-control study // *Epidemiol Health.* — 2014. — Vol.36. — P. e2014024.
187. Montales M. T., Chaudhury A., Beebe A. et al. HIV-Associated TB Syndemic: A Growing Clinical Challenge Worldwide // *Front Public Health.* — 2015. — Vol.23(3). — P. 281.
188. Motamedifar M., Ebrahim-Saraie H. S., Abadi A. R., Moghadam M. N. First Outcome of MDR-TB among Co-Infected HIV/TB Patients from South West Iran // *Tuberc. Respir. Dis. (Seoul).* — 2015. — Vol.78(3). — P. 253-257.
189. Naidoo A., Naidoo K., Yende-Zuma N. et al. Changes to antiretroviral drug regimens during integrated TB-HIV treatment: results of the SAPIttrial // *Antivir. Ther.* — 2014. — Vol.19(2). — P. 161–16.
190. Narendran G., Swaminathan S. TB-HIV co-infection: a catastrophic comradeship // *Oral Dis.* — 2016. — Vol.22(Suppl 1). — P. 46-52.
191. H. Imhof et al. Direct diagnosis in radiology – spinal imaging / Stuttgart. - New York. – Thieme. - 2011. – P. 337.
192. Nom N.A.M., Kyaw K.W.Y., Kumar A.M.V. et al. HIV Care Cascade among Prisoners of the Mandalay Central Prison in Myanmar: 2011-2018 // *Trop. Med. Infect. Dis.* — 2020. — Vol.5(1). — P. 4.
193. Pai N. P., Pai M. Point-of-care diagnostics for HIV and tuberculosis: landscape, pipeline, and unmet needs // *Discov. Med.* — 2012. — Vol.13(68). — P. 35-45.
194. Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-1-infected adults and adolescents. Department of Health and Human Services. Available <http://www.aidsinfo.nih.gov/ContentFiles/AdultandAdolescentGL.pdf> 21.10.2021.
195. Pawlowski A., Jansson M., Sköld M. et al. Tuberculosis and HIV co-infection // *PLoS Pathog.* — 2012. — Vol.8(2). — P. e1002464.
196. Pokrovsky V. Tuberculosis and HIV/AIDS: the alien and the predator // *Lancet.* — 2017. — Vol. 390 (10102). — P. 1618–1619.
197. Polonsky M., Azbel L., Wegman M. P. et al. Pre-incarceration police harassment, drug addiction and HIV risk behaviours among prisoners in Kyrgyzstan and Azerbaijan: results from a nationally representative cross-sectional study// *J. Int. AIDS Soc.* — 2016. — Vol.19(4 Suppl 3). — P. 20880.
198. Prasad B. M., Thapa B., Chadha S. S. et al. Status of Tuberculosis services in Indian Prisons // *Int. J. Infect. Dis.* — 2017. — Vol.56. — P. 117-121.
199. Rabirad N., Nejad M. E., Hadizadeh M. R. et al. The prevalence of Tb in HIV patients and risk factor with frequent referral (Iran, 2009–10) // *Iran Red Crescent Med. J.* — 2013. — Vol.15(1). — P. 58–61.
200. Raykhert I., Miskinis K., Lepshyna S. et al. HIV seroprevalence among new TB patients in the civilian and prisoner populations of Donetsk Oblast, Ukraine // *Scand. J. Infect. Dis.* — 2008. — Vol.40(8). — P. 655–662.
201. Rowan G. A., Joe G. W., Lehman W. E., Knight K. A. Brief Assessment for HIV Risk: The TCU HVHP Form // *J. Correct Health Care.* — 2016. — Vol.22(3). — P. 225-239.
202. Rowinska-Zakrzewska E., Korzeniewska-Kosela M., Augustynowicz-Kopec E., Szturmowicz M. What factors may influence epidemiological situation of tuberculosis in Poland and in the world? // *Pneumonol Alergol. Pol.* — 2016. — Vol.84(2). — P. 126-133.
203. S. A. Seyed Alinaghi, B. Farhoudi, M. Mohraz et al. Adherence to Antiretroviral Therapy and Tuberculosis Treatment in a Prison of Tehran, Iran // *Infect. Disord. Drug Targets.* — 2016. — Vol.16(3). — P. 199-203.
204. Saharia K. K., Koup R. A. T cell susceptibility to HIV influences outcome of opportunistic infections // *Cell.* — 2013. — Vol.155(3). — P. 505–514.
205. Saita N. M., Andrade R.L.P., Bossonario P. A. et al. Factors associated with unfavorable outcome of tuberculosis treatment in people deprived of liberty: a systematic review // *Rev. Esc. Enferm. USP.* — 2021. — Vol.55. — P. e20200583.
206. Saita N. M., Pelissari D. M., R.L.P. Andrade et al. Regional coordinators of Sao Paulo State prisons in tuberculosis and HIV coinfection care // *Rev. Bras. Enferm.* — 2020. — Vol.73(sup 16). — P. e20190738.

207. Sanarico N., D'Amato S., Bruni R. et al. Correlates of infection and molecular characterization of blood-borne HIV, HCV, and HBV infections in HIV-1 infected inmates in Italy: An observational cross-sectional study // *Medicine (Baltimore)*. – 2016. – Vol.95(44). – P. e5257.
208. Sander G., Scandurra A., Kamenska A. et al. Overview of harm reduction in prisons in seven European countries // *Harm. Reduct. J.* – 2016. – Vol.13(1). – P. 28.
209. Sander G., Shirley-Beavan S., Stone K. The Global State of Harm Reduction in Prisons // *J. Correct. Health Care*. – 2019. – Vol.25(2). – P. 105-120.
210. Sawitri A. A., Hartawan A. A., Craine N. et al. Injecting drug use, sexual risk, HIV knowledge and harm reduction uptake in a large prison in Bali, Indonesia // *Int. J. Prison Health*. – 2016. – Vol.12(1). – P. 27-38.
211. Shankar E. M., Vignesh R., Ellegard R. et al. HIV-Myco**acterium** tuberculosis co-infection: a 'danger-couple model' of disease pathogenesis // *Pathog. Dis.* – 2014. – Vol.70(2). – P. 110-118.
212. Stulhofer A., Jwehan I., Abu Rabie R. HIV and HCV prevalence and incarceration-related risks among injecting drug users in three West Bank governorates // *AIDS Care*. – 2016. – Vol.28(9). – P. 1159-1165.
213. Takahashi H. et al. Can low-dose CT with iterative reconstruction reduce both the radiation dose and the amount of iodine contrast medium in a dynamic CT study of the liver? // *Eur. J. Radiol.* – 2014. – Vol. 83, Issue 4. – P. 684–691.
214. Talbot J.C., Bismil Q., Saralaya D., Newton D.A.G., Frizzel R.M., Shaw D.L. Musculoskeletal Tuberculosis in Bradford – A 6-Year Review. *Ann R. Coll. Surg. Engl.* – 2007. – 89(4). – C. 405–409.
215. Topp S. M., Sharma A., Moonga C. N. et al. Evaluation of a health system strengthening initiative in the Zambian prison system // *BMJ Glob Health*. – 2018. – Vol.3(1). – P. e000614.
216. Usmonov I., Shukurov U. Features of the Clinical Course, the State of Diagnosis and Treatment of Hiv-Associated Pulmonary Tuberculosis in Modern Conditions (Literature Review) // *Annals of R.S.C.B.* – 2021. - ISSN:1583-6258. - Vol. 25, Issue 4. - P. 1809 – 1828.
217. Usmonov I.H., Nazirov P. Kh. «Technique of use of titanium mesh cylinder of exemplary cage tubercular spondylitis» // *European science review*. – Vienna. - 2018. - № 9–10. – P. 178-184.
218. WHO Global tuberculosis report 2015 [electron resource]. — Access mode: (www.who.int/tb/publications/global_report/en/). — Access date: 10.10.2016.
219. WHO. Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection: recommendations for a public health approach. 2013. Available at: http://www.who.int/iris/bitstream/10665/85321/1/9789241505727_eng.pdf?ua=1 accessed 21.10.2021.
220. WHO. European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. Tuberculosis Surveillance and Monitoring in Europe. Geneva: 2013. – 2013.
221. WHO. Global tuberculosis report 2015. Available http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/191102/1/9789241565059_eng.pdf?ua=1 accessed 21.10.2021.
222. WHO. Global Tuberculosis Report. Geneva: World Health Organization. – 2013.
223. WHO. Tuberculosis fact sheet No 104. 2015. Available at: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/> accessed 21.10.2021.
224. Zar, H. J. Advances in tuberculosis 2011-2012 / H. J. Zar, Z. F. Udwardia // *Thorax*. – 2013. – Vol.68(3). – P. 283-287.
225. Zhuravlev V. et al. Actual technologies in etiologic diagnostics of tuberculous spondylitis (TS) // *Int. J. Tuberc. Lung Dis.* - 2011. Vol. 15, № 11. – P. 269.
226. Zlotorzynska M., Spaulding A. C., Messina L. C. et al. Retrospective cohort study of cancer incidence and mortality by HIV status in a Georgia, USA, prisoner cohort during the HAART era // *BMJ Open*. – 2016. – Vol.6(4). – P. e009778.

Для цитирования: Назиров П.Х., Усмонов И.Х., Эрматов Б.Б. Состояние диагностики и лечения туберкулёза костей и суставов с ВИЧ инфекцией в современных условиях (обзор литературы) // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 6(20). – С. 97–117. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17569876>